

CITTA DI TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DM DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT

Bilancio Pop Città di Torino 2019 - 2020

Popular Financial Reporting

Gruppo consolidato del Comune di Torino Popular Financial Reporting

I cittadini chiedono una maggiore trasparenza e accessibilità alle informazioni relative alla spesa pubblica e all'impegno delle risorse a disposizione. Nei Paesi anglofoni è diffusa una forma di rendicontazione sociale che ha caratteristiche di trasparenza e comprensione anche per chi non si occupa di norma della valutazione economica e dei servizi erogati: il **Popular Financial Reporting**, rinominato **Bilancio Pop**. La Città, da sempre innovativa anche sui temi della rendicontazione e relativa comunicazione, ha già sperimentato, con il supporto dell'Università di Torino, la redazione del bilancio POP per tre anni 2014/2015 e 2017/2018, 2018/2019.

La Città di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, ha realizzato il documento secondo linee guida e processi definiti dal Comitato Scientifico di indirizzo che ne ha curato i riferimenti metodologici e la supervisione operativa insieme al Gruppo di lavoro di applicazione metodologica e operativa che si è occupato di realizzare il documento. Il documento ha però acquisito caratteristiche particolareggiate proprie legate al contesto di riferimento e ai feedback del cittadino.

Comitato scientifico:

Paolo Pietro Biancone
Silvana Secinaro
Valerio Brescia
Sergio Rolando
Antonino Calvano

Gruppo di lavoro operativo:

Valerio Brescia
Patrizia Lo Torto
Federica Bassano

Il documento è stato realizzato in base alla maggiore incidenza di spesa e in base alle priorità individuate dai feedback sui social grazie alla piattaforma Talkwalker e alle elaborazioni realizzate in collaborazione con il Comando Polizia Locale – R.I.T. Big Data Analysis Lab, che permette un focus su settori e argomenti specifici di dibattito tra cittadino e Gruppo Pubblico Municipale.

Il documento si propone di presentare i dati sulle azioni della Città e delle aziende a essa connesse (Gruppo pubblico locale) in modo semplice e accessibile. L'obiettivo è stimolare un processo decisionale allargato alla cittadinanza attraverso un sistema di rendicontazione partecipativo che mette in evidenza i bisogni dei cittadini e come essi vengono portati a soddisfazione.

Messaggio della Sindaca e dell'Assessore al Bilancio

Video Messaggio della Sindaca Appendino

Anche quest'anno la Città di Torino insieme all'Università di Torino è orgogliosa di presentare il "Bilancio Pop".

Comprendere un bilancio non è semplice, nemmeno per chi decide di studiare la materia. Nel caso della Città di Torino, quando parliamo del bilancio non intendiamo soltanto il Comune e quindi il suo bilancio che vale circa 1.2 miliardi in spesa corrente, ma intendiamo l'intero sistema economico della Città, al cui interno troviamo anche le sue partecipate. Il ruolo di questo sistema è fondamentale nella vita della nostra comunità non solo dal punto di vista sociale, in virtù del fatto che eroga servizi, ma anche dal punto di vista prettamente economico, di crescita e sviluppo.

Il bilancio pop serve a spiegare in modo trasparente e accessibile come vengono reperite e utilizzate le risorse, che sono di tutti i cittadini e le cittadine, e quali sono gli obiettivi dell'amministrazione, rendendo più facile la partecipazione. Vuole essere, infatti, uno strumento godibile volto a interessare alla cosa pubblica tramite l'accessibilità delle informazioni.

Oggi si compie una nuova tappa di un percorso iniziato da anni che la Città di Torino ha il piacere di portare avanti insieme a tutte le persone che ci lavorano e a cui va il mio ringraziamento.

Chiara Appendino
Sergio Rolando

In questo report

Video intervista Ass. Iaria

1. Il Gruppo Consolidato: ovvero l'area di azione della Città e delle Aziende da essa governate
2. Il Governo della Città
 - 2.1 Il Bilancio della Città di Torino
3. Le politiche per il cittadino
 - 3.1 Le politiche di smart city, innovazione e progetti europei
 - 3.2 Le politiche sociali
 - 3.3 Le politiche educative
 - 3.4 Le politiche culturali e turismo
 - 3.5 Le politiche per lo sport
 - 3.6 Le politiche giovanili e le pari opportunità
 - 3.6.1 AxTo
 - 3.7 Le politiche di ordine pubblico e sicurezza
 - 3.8 Mobilità e Mobilità sostenibile
 - 3.9 La politica per la gestione dei rifiuti
 - 3.10 Politiche per la cura del verde
4. Nota metodologica
5. Piano di diffusione

Torino è:

Dal 2014 Torino è Città creativa UNESCO per il Design, unica città italiana insieme ad altre 30 città di tutto il mondo.

<http://www.comune.torino.it/unesco/>

Torino è la quinta città più Smart d'Italia secondo l'icity Rank 2019

<https://www.forumpa.it/citta-territori/icity-rank-2019-milano-firenze-e-bologna-sono-le-citta-piu-smart-ditalia/>

Torino è stata riconosciuta come Tree city of the world 2019, riconoscimento emesso da FAO e di Arbor Day Foundation

<http://www.comune.torino.it/verdepubblico/2020/tree-cities-of-the-world.shtml>

Torino si è aggiudicata il Global Road Achievement Award (GRAA) 2019 nella categoria "mobilità urbana", in occasione dell'IRF Global R2T (Roads to Tomorrow) Conference & Exhibition con il progetto "Torino Smart Road" a Las Vegas

<https://www.torinocitylab.it/it/esperimento/circuito-smartroad>

Torino si posiziona al settimo posto tra le città più belle da vedere in Italia secondo la classifica Travel Blogger del 2019

<https://www.travel365.it/citta-piu-belle-italia-secondo-travel-blogger.htm>

La Città di Torino è stata premiata per la sezione speciale "Progetti Sempre Verdi" del Premio nazionale "La Città per il Verde" da parte della Casa Editrice Il Verde Editoriale di Milano che organizza il premio rivolto alle città italiane

<http://www.comune.torino.it/verdepubblico/2019/premio-nazionale-citta-per-il-verde-torino-selezionata.shtml>

La Città di Torino ha vinto nel 2019 il premio Vivere a Spreco Zero, promosso dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market con il progetto 60 SEI Zero del Ministero dell'Ambiente e Università di Bologna per impegno nel supporto diffuso alle iniziative di prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari

<http://www.torinoclick.it/?p=86301>

Torino premiata come eccellenza italiana nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio a Roma da Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio

COMUNI RICICLONI
2019

<https://www.consorzioricrea.org/2019/06/27/comuni-ricicloni-2019-ricrea-premia-torino-marsciano-e-potenza-per-la-raccolta-differenziata-degli-imballaggi-in-acciaio/>

Torino Città del Cinema 2020

<https://torinocittadelcinema2020.it/>

Torino ha ricevuto la certificazione Covidless Approach&Trust nel 2020 per capacità di risposta che la città ha messo in atto per far fronte all'emergenza sanitaria legata al Covid-19, non dal lato del rispetto delle varie normative e DPCM, ma dal punto di vista della fruibilità turistica del territorio, con l'obiettivo di mantenere e potenziare degli standard di accoglienza ricettivo-turistica e culturale.

https://www.management.unito.it/do/home.pl/Viewdoc=Covidless_Approac h_Trust.html

Fondata nel 27 a.C. come Augusta Taurinorum, prima capitale d'Italia dal 1861 al 1865, Torino è il capoluogo della Regione Piemonte.

Ha un'estensione di 129.999.144 mq. e un'altitudine di 239 metri.

Video intervista Ass. Sacco

Superficie ed Ambiente

Dati Annuario Statistico

Area metropolitana 6.827 km²
 Superficie 130,01 km²
 Densità di popolazione 6.736 ab./km²

Temperature medie

Dati climate-date.org

Durante l'intero anno: 12,6° C
 Mese più caldo: Luglio 23,6° C
 Mese più freddo: Gennaio 1,4° C

Popolazione

2018: 882.523

2019: 872.316

Statistiche demografiche (%)

	2019	2018
età 0-4	3,6%	3,9%
età 5-14	8,3%	8,4%
età 15-64	62,2%	62,2%
età 65-74	11,5%	11,4%
età > 75	14,4%	14,2%

Nazionalità della popolazione (2019)

Italiana 85%

Altre nazionalità 15%

Dati Istat

Dati Annuario Statistico 2018 e Dati statistici Città di Torino 2019

Abitazioni - anno 2018

Abitazioni signorili Categoria A01: 2.094

Abitazione di tipo civile Cat. A02: 101.099

Abitazioni di tipo economico Cat. A03: 336.383

Abitazioni di tipo popolare e ultrapopolare Cat. A4-A5: 51.176

Autorimesse Cat. C6: 219.320

Fonte: Divisione Servizi Tributari e Catasto della Città di Torino

	2018	2019
Consumo di Energia Elettrica di Torino	2.915,3 GWh	2.503,7 GWh
Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici municipali	24,8 kW per 1000 abitanti	25,43 kW per 1000 abitanti
Pannelli solari termici installati su edifici dell'amministrazione	248,2 m2	252,1 m2
Consumo di Gas Metano di Torino	5.192,7 GWh	
Distribuzione acqua potabile	62.21 Migliaia m2	
Abitanti serviti da teleriscaldamento	340.156	

Dati Istat Tavole Dati Ambiente Urbano 18 dicembre 2019

Salute e Sanità (2015)

Aziende Ospedaliere: 5
 Ospedale a gestione diretta: 6
 A.O Universitaria e Policlinico: 4
 Casa di cura privata accreditata 4

Dati su strutture sanitarie: <http://www.dati.piemonte.it>

	2018	2017
Esercizi attivi	545	549
Posti letto	21.891	21.752
Turisti	1.290.390	1.263.290
• Italiani	71,97%	73,41%
• Stranieri	28,03%	26,59%
Tempo medio di permanenza (giorni)	2,94	2,94
Passeggeri - Aeroporto	4.084.923	4.176.556

Turisti 2019: 1.481.607

Dato Questura di Torino

Dati DMO Piemonte 2018 e Bilancio Sociale Sagat 2018

Scuole d'infanzia comunali: 69
Scuole primarie: 110
Scuole secondarie di primo grado: 67

Dati Annuario 2017

Numero di biblioteche: 24
Prestiti totali: 785.314
Di cui:

- Volumi: 698.21
- Altro: 96.096

Dati Annuario 2017

Aree verdi: 19.6 km2

Dati verde urbano Istat 2017

Mercato del lavoro

Numero di imprese: 332.525

Agricoltura 1%
Industria 17%
Costruzioni 5%
Servizi 70%
Lavoro domestico 7%

Lavoratori (provinciale): 946.000

Dati Annuario Statistico Regionale 2018 - Torino

Mezzi di trasporto per abitante

Automobili: 0,76

Motocicli: 0,09

Posti su Bus Tram e Metro: 0,0067

Dati Istat Tavole Dati Ambiente Urbano 18 dicembre 2019
Dati Bilancio di Sostenibilità GTT 2018

Focus per comprendere la città: Qualità della vita a Torino

Dal 1990 il Sole 24 Ore pubblica la classifica della qualità della vita delle province italiane.

Vengono giudicate attraverso sei parametri:

- ricchezza e consumi,
- affari e lavoro,
- ambiente e servizi,
- demografia e società,
- giustizia e sicurezza,
- cultura e tempo libero.

All'interno dei parametri vengono utilizzati diversi indicatori, che variano nel tempo.

Classifica Generale 2019	P.ti
1. Milano	587,6
32. Macerata	521,8
33. Torino	521
34. Gorizia	520,9
107. Caltanissetta	410,8

Classifica Generale 2018	P.ti
1. Milano	585,9
37. Livorno	514,2
38. Torino	512
39. Brescia	511,2
104. Vibo Valentia	382,7

Classifica Generale 2017	P.ti
1. Belluno	583
39. Cremona	490
40. Torino	490
41. Mantova	489
107. Caserta	370

Classifica	Ricchezza e consumi		
Anni	2017	2018	2019
Città con punteggio massimo	Milano	Milano	Aosta
Città con punteggio subito superiore a Torino	Lodi	Vicenza	Parma
Torino	34/110	25/107	5/107
Città con punteggio subito inferiore a Torino	Parma	Padova	Cremona
Città con punteggio minimo	Caserta	Crotone	Salento

Classifica	Affari e lavoro		
Anni	2017	2018	2019
Città con punteggio massimo	Ascoli Piceno	Bolzano	Milano
Città con punteggio subito superiore a Torino	La Spezia	Monza	Modena
Torino	49/110	46/107	14/107
Città con punteggio subito inferiore a Torino	Venezia	Udine	Prato
Città con punteggio minimo	Reggio Calabria	Taranto	Caltanissetta

Classifica	Ambiente e Servizi		
Anni	2017	2018	2019
Città con punteggio massimo	Sondrio	Trieste	Trento
Città con punteggio subito superiore a Torino	Rimini	Como	Pescara
Torino	47/110	46/107	26/107
Città con punteggio subito inferiore a Torino	Arezzo	Oristano	Prato
Città con punteggio minimo	Fermo	Vibo Valentia	Alessandria

Classifica	Demografia e Società		
Anni	2017	2018	2019
Città con punteggio massimo	Aosta	Bolzano	Bolzano
Città con punteggio subito superiore a Torino	Biella	Siena	Ascoli Piceno
Torino	50/110	62/107	68/107
Città con punteggio subito inferiore a Torino	Firenze	Cagliari	Agrigento
Città con punteggio minimo	Carbonia-Iglesias	Sud Sardegna	Savona

Classifica	Giustizia e Sicurezza		
Anni	2017	2018	2019
Città con punteggio massimo	Verbano-Cusio-Ossola	Belluno	Oristano
Città con punteggio subito superiore a Torino	Frosinone	Trieste	Siracusa
Torino	68/110	56/107	91/107
Città con punteggio subito inferiore a Torino	Reggio Calabria	Ancona	Prato
Città con punteggio minimo	Milano	Roma	Milano

Classifica	Cultura e Tempo Libero		
Anni	2017	2018	2019
Città con punteggio massimo	Firenze	Rimini	Rimini
Città con punteggio subito superiore a Torino	Lucca	Teramo	Sassari
Torino	18/110	12/107	35/107
Città con punteggio subito inferiore a Torino	Pisa	Trieste	Pesaro e Urbino
Città con punteggio minimo	Crotone	Enna	Enna

Torino ha ottenuto un netto miglioramento riguardo la ricchezza e i consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi. Un peggioramento si è registrato però nel punteggio attribuito alla situazione demografica e società, giustizia e sicurezza e cultura e tempo libero.

Si aggiungono altri parametri utili a classificare nel 2019 la Città di Torino rispetto alle altre con una quantificazione oggettiva di alcuni valori economico-sociali:

Fenomeno	Valorizzazione in €	Classifica di Torino rispetto alle province Italiane
Prezzo medio di vendita delle case in euro al metro quadro (appartamenti nuovi di 100 m2 in zona semicentrale)	3.050	8/107
Finanziamenti medi attivi dei accessi dai residenti	37.659	78/107
Depositi bancari pro capite	27.675,8	19/107
Valore aggiunto per abitante	29,2 Migliaia di Euro	24/107
Rata mensile dei mutui	774,7	49/107
Canoni medi di affitto appartamenti	1.090	98/107
Importo medio pensioni di vecchiaia	1.398,8	4/107
Spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli	2.702	38/107
Reddito medio contribuenti (valore annuale)	23.762,1	10/107
Emigrazione Ospedaliera	4,3%	14/107
Raccolta differenziata	0,5%	71/107
Produzione di rifiuti urbani in Kg per abitante	511,7	50/107
Offerta trasporto pubblico	37,9%	17/107
Medici di medicina generale ogni 100 abitanti	0,9	60/107
Denunce di furti di autovetture ogni 100.000 abitanti	199,3	95/107
furti in abitazioni ogni 100.000 abitanti	419,3	83/107
Violenze sessuali ogni 100.000 abitanti	9,5	86/107
Totale delitti denunciati ogni 100.000 abitanti	5.339,3	103/107
Quota di Export sul PIL	29,4%	49/107
Banda Larga Copertura da 30 e 100 Mb in percentuale	73,9%	34/107
Start-up innovative	8%	23/107
Differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile	12%	14/107
Numero medio anni di studio della popolazione	10,8	18/107
Sale cinematografiche ogni 100.000 abitanti	1.448,5	44/107
Numero di biblioteche ogni 10.000 abitanti	2,9	52/107
Ristoranti e bar ogni 100.000 abitanti	654,7	49/107
Numero di Concerti (Spettacoli) ogni 1.000 abitanti	0,6	48/107
Qualità ricettiva delle strutture alberghiere	3,2	59/107
Indice di sportività dei residenti	1,3	24/107
Palestre ogni 100.000 abitanti	7,6	64/107
Mostre ed esposizioni (numero spettacoli ogni 1.000 abitanti)	2,7	6/107

Il Gruppo Consolidato

Il Comune di Torino è una macchina complessa. Molti dei servizi di cui i cittadini godono vengono offerti direttamente dalla struttura comunale, mentre altri sono svolti da aziende di cui il Comune detiene una percentuale di proprietà o da Associazioni e Fondazioni costituite per la realizzazione di scopi comuni a quelli della Città. Questo insieme di soggetti costituisce il Gruppo Consolidato della Città di Torino, che conta nel suo complesso, a fine 2018, 17.535 dipendenti aumentati rispetto ai 15.876 del 2017. I soli dipendenti della Città di Torino a fine 2018 sono 8.935, un calo registrato nei due anni precedenti che vede 9.449 nel 2017 e 9.957 dipendenti nel 2016.

Da chi è composto?	Dipendenti Gruppo Comune di Torino Consolidato 2018*	%
Comune di Torino	8935	50,96%
Finanziaria Comune di Torino (FCT Holding S.p.a.)	4463	25,45%
Smaltimento rifiuti e pulizia delle strade (Amiat Spa)	1544	8,81%
Distribuzione acqua e acquedotto (SMAT S.p.a., ATO 3 Torinese)	1009	5,75%
Produzione di energia elettrica, distribuzione di Gas e teleriscaldamento (Gruppo IREN, esclude Amiat e Trm)	751	4,28%
Enti No Profit, principalmente a orientamento culturale	229	1,30%
Gestione di 39 Farmacie (Farmacie Comunali di Torino Spa)	200	1,14%
Cimiteri – AFC Torino S.p.a.	127	0,72%
Controllo su società di produzione e commercializzazione del latte derivati in Piemonte, Veneto, Liguria e Toscana (Gruppo finanziaria Centrale del Latte S.p.a)	87	0,50%
Riscossione Tributi Locali (Sorìs S.p.a.)	71	0,40%
Calcolo percorso mezzi pubblici, infomobilità cittadini, monitoraggio traffico e progettazione sistemi di pagamento mezzi pubblici (BIP) (5T S.r.L)	61	0,35%
Altre Società che si occupano di incenerimento rifiuti, mercato all'ingrosso alimentare e Progettazione e realizzazione di percorsi della metropolitana, progettazione e realizzazione di percorso ferroviari leggeri, manutenzione tranvia (Trm, Infra.To S.r.L., CAAT)	58	0,33%
Totale	17.535	

*Fonte: Direzione partecipazioni comunali Città di Torino

Dipendenti Gruppo Comune di Torino Consolidato 2018*

- Comune di Torino (50,96%)
- FCT Holding S.p.a. (25,45%)
- Amiat Spa (8,81%)
- SMAT S.p.a. e ATO 3 Torinese (5,75%)
- Gruppo IREN, esclusa Amiat e Trm (4,28%)
- Enti No Profit (1,30%)
- Farmacie Comunalì di Torino Spa (1,14%)
- AFC Torino S.p.a. (0,72%)
- Gruppo finanziaria Centrale del Latte S.p.a (0,5%)
- Soris S.p.a. (0,40%)
- 5T S.r.l. (0,35%)
- Altre Società (Trm, Infra.To S.r.l., CAAT) (0,33%)

*Il dato occupazionale fa riferimento esclusivamente ai dipendenti diretti alla quota di partecipazione posseduta dalla Città. Per comprendere meglio le ricadute occupazionali del Gruppo sulle realtà torinesi occorrerebbe aggiungere il gruppo dei lavoratori impegnati nello svolgimento dei servizi e attività connesse esternamente a Società, Cooperative e altri no profit.

Dipendenti del solo Comune di Torino:

	2017	2018	2019		2017	2018	2019
	3.095	2.940	2.775				

Lavoratori occupati Città di Torino e Gruppo Pubblico Locale 2018

Il Gruppo Consolidato assorbe l'4,90% delle persone occupate nella Città di Torino che registra un tasso di occupazione pari al 65,4%.

Dati statistici Istat, stima 2018)

■ Residenti ■ Occupati ■ Gruppo Pubblico Locale

Bilancio Consolidato

Il Bilancio Consolidato è un bilancio che racconta la situazione patrimoniale finanziaria (Stato Patrimoniale) e il risultato economico (Conto Economico) di un gruppo di imprese viste come un'unica impresa.

Il Bilancio Consolidato del Gruppo Città di Torino è formato da:

Bilancio della Città

Bilancio delle società controllate e collegate

Bilancio di enti no profit controllati

Società controllate: società le cui azioni o quote sono possedute dalla Città di Torino, in quantità sufficiente per esercitare un'influenza dominante sull'amministrazione partecipata, ovvero una partecipazione della Città di Torino nella società superiore al 50% delle quote di quest'ultima con la possibilità di nominare la maggior parte degli amministratori/decisori o la possibilità di controllare la società attraverso clausole statutarie e contratti di servizio.

Società collegate: società in cui azioni o quote sono possedute dalla Città di Torino in quantità significativa ma non sono sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'amministrazione. Società in cui l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

Enti no profit collegati: Associazioni, Fondazioni e Cooperative o Consorzi con natura mista

Il Gruppo contiene al suo interno società, in cui il Comune è proprietario in tutto o in parte in azioni ed è socio in organizzazioni no profit (senza scopo di lucro), di interesse per il territorio, a cui il comune eroga contributi.

COMUNE DI TORINO: Enti pubblici vigilati e Enti di diritto privato controllati

ASSOCIAZIONI

- Associazione Centro internazionale di studi Primo Levi
- Associazione Hydroaid
- Associazione A come Ambiente
- Associazione Castello di Rivoli
- Associazione Circuito Giovani Artisti
- Associazione Museo dell'Automobile
- Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà
- Associazione Museo Ferroviario Piemontese
- Associazione Abbonamenti Musei.it
- Associazione Urban Center Metropolitano
- Associazione Sistema Music

COMITATI

- Comitato Progetto Porta Palazzo

CONSORZI

- Consorzio Intercomunale Torinese - CIT
- Consorzio per il Sistema Informativo - CSI Piemonte
- Consorzio "Agenzia Mobilità Piemontese"
- ATOR

FONDAZIONI

- Fondazione 20 marzo 2006
- Fondazione Cascina Roccafranca Onlus
- Fondazione Cavour
- Fondazione Contrada Torino ONLUS
- Fondazione Film Commission Torino Piemonte
- Fondazione Polo del Novecento
- Fondazione La Venaria Reale
- Fondazione Museo delle Antichità Egizie
- Fondazione Pellegrino
- Fondazione per la Cultura
- Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus
- Fondazione Fenoglio
- Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura (in liquidazione)
- Fondazione Prolo - Museo Nazionale del Cinema
- Fondazione Stadio Filadelfia
- Fondazione Teatro Piemonte Europa
- Fondazione Teatro Regio
- Fondazione Teatro Stabile
- Fondazione Terra Madre
- Fondazione Torino Musei
- Fondazione Torino Wireless
- Fondazione Firpo
- Museo Risorgimento Italiano
- Fondazione D.O.T.

ENTI VARI

- Centro Piemontese di Studi Africani
- Centro Ricerche e Scavi per Medio Oriente e Asia
- Istituto Inter.Studi Asiatici Avanzati CESMEO - in liquidazione
- Convitto Nazionale Umberto I

Principali aziende no profit

Il museo è ospitato all'interno della Mole Antonelliana, si occupa della promozione, conservazione, documentazione dei materiali e delle opere che si riferiscono alla storia ed alla tecnica della fotografia, della cinematografia e dei nuovi linguaggi multimediali, oltre alla realizzazione di Film Festival tematici divenuti oramai appuntamenti fissi del panorama cittadino.
<http://www.museocinema.it/it>

La Fondazione Teatro Regio si occupa della diffusione dell'arte musicale realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di balletto e concerti, dell'educazione musicale della collettività, della gestione dei teatri ad essa affidati.
<https://www.teatroregio.torino.it>

La Fondazione Teatro Stabile si occupa di produrre, rappresentare e ospitare, con carattere stabile e continuativo e nelle sedi teatrali direttamente gestite, spettacoli di prosa, di danza di teatro musicale di alto livello artistico.
<https://www.teatrostabiletorino.it/>

FONDAZIONE
TORINO
MUSEI

La Fondazione Torino Musei si occupa della conservazione, manutenzione e valorizzazione di organismi, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività culturali e musicali. I musei che fanno parte della Fondazione sono la GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama-Museo Civico d'Arte Antica e il MAO - Museo d'Arte Orientale. Alla Fondazione Torino Musei afferisce inoltre Artissima s.r.l., società a cui è demandata la gestione di Artissima - Fiera d'Arte Contemporanea, una delle più importanti fiere italiane di arte contemporanea.
<https://www.fondazionetorinomusei.it/it>

Fondazione Torino Wireless si occupa di promuovere la creazione nella Regione Piemonte di un distretto tecnologico, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore di tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.
<https://www.torinowireless.it/>

Il CIT - Consorzio intercomunale Torinese presta servizi di promozione, di studio, di gestione nei confronti dell'urbanistica, dell'edilizia, dei lavori pubblici, dell'edilizia residenziale pubblica e dei servizi pubblici.
<http://www.cit-torino.it>

Stato Patrimoniale Consolidato 2018*:

+ Attivo: 13.408,39 €

Immobilizzazioni: 11.639,59€

Attivo circolante: 1.759,37€

Ratei e risconti attivi: 9,41€

Crediti per partecipazioni al
fondo di dotazione: 0,013€

— Passivo: 13.408,39 €

Patrimonio netto: 6.301,33€

Debiti: 5.821,94€

Ratei e risconti passivi: 902,96€

Fondo rischi e oneri: 282,25€

Trattamenti di fine rapporto:
99,91€

*Tutti i dati esposti sono in milioni di €

E' possibile consultare l'intero bilancio consolidato su
http://www.comune.torino.it/bilancio/pdf/2018/ALL.TO_N.1_Deliberazione_2019_03261_24.pdf

Il bilancio ha ricevuto una valutazione da parte dell'organo di
revisione esterno consultabile al link:
http://www.comune.torino.it/bilancio/pdf/2018/All1_RelazioneOrganoRevisione.pdf

Crediti del Gruppo Consolidato (evidenziando la tipologia di servizio erogato) per l'anno 2018:

I crediti fanno parte dell'Attivo Circolante. I crediti sono prestazioni di servizi o cessioni di beni dal Gruppo Pubblico Consolidato ai clienti per cui non è ancora avvenuto il pagamento.

Nel gruppo pubblico sono ripartiti tra diversi soggetti dove la maggior parte è dovuta alla Città.

Debiti del Gruppo Consolidato (evidenziando la tipologia di servizio erogato) per l'anno 2018:

I debiti del Gruppo pubblico sono impegni a restituire in futuro denaro avendo già ricevuto, una prestazione di servizio o avendo acquisito un bene utile per la realizzazione delle attività pubbliche.

Il Conto Economico del Gruppo Consolidato della Città di Torino presenta un risultato della gestione operativa pari a 253,481 Milioni di Euro, al netto: dei proventi e degli oneri finanziari -106,321 Milioni di Euro, delle rettifiche di valore per attività finanziarie -7,916 Milioni di Euro, dei proventi e degli oneri straordinari pari a 61,272 Milioni di Euro.

Presentano, quindi, un risultato d'esercizio ante imposte pari a € 200,516 Milioni di Euro, migliorato rispetto al 2017 in cui il valore era pari a € 146,085 Milioni di Euro. Il risultato dopo le imposte è pari a € 130,800 Milioni di Euro migliorati rispetto alla precedente gestione in cui il risultato era pari a 94,541 Milioni di Euro.

Componenti positivi Gruppo Consolidato in milioni di €: 2.817,686

Smat: 12,09% 304.553€		
Infra.TO: 0,83% 23,465€		
Finanziaria Centrale del Latte: 1,31% 36.856€		
		Altre: 2,62% 73,902€

Componenti negativi Gruppo Consolidato in milioni di €: 2.564,205

Smat: 10,64% 272,838€		
Infra.TO: 1,96% 50,309€		
Finanziaria Centrale del Latte: 1,43% 36.636€		
		Altre: 3,15% 80,898€

 Risultato della gestione operativa del Gruppo consolidato nel 2018
 253,481 milioni di Euro

Chi fa che cosa

La Città di Torino eroga una parte di servizi autonomamente, una parte è erogata da Società, Enti e Consorzi in cui la Città ha delle partecipazioni.

Di seguito la rappresentazione dei bisogni a cui le società rispondono in collaborazione con la Città di Torino:

Il più importante organo decisionale di Torino è il Consiglio Comunale. I suoi 40 membri rappresentano 9 partiti politici differenti.

FONTE: RIELABORAZIONI DATI STATISTICI DELLE ATTIVITA' CONSILIARI (2019)

Le competenze della Città rispetto a Regione, Stato e Comunità Europea sono presenti al link:
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3817248>

Nelle tabelle che seguono rendicontiamo come le risorse entrano nelle casse del Comune e come vengono impiegate per garantire il funzionamento della Città.

Le entrate del Comune sono principalmente composte da entrate correnti (Tributarie, da proventi di società partecipate e da trasferimenti da altri enti pubblici) e in piccola parte da altri tipi di proventi secondari.

Entrate	Rendiconto 2017 €/Milioni	Rendiconto 2018 €/Milioni	Rendiconto 2019 €/Milioni
Totale Entrate Correnti	1.251	1.378	1.282
Altri tipi di entrate	68	84	99
Totale	1.319	1.462	1.381

	Rendiconto 2017 (Milioni di Euro)	Rendiconto 2018 (Milioni di Euro)	Rendiconto 2019 (Milioni di Euro)
IMU/ICI	266	265	266
Fondo di solidarietà comunale	178		178
Fondo sperimentale di riequilibrio		178	
TASI	1	1	1
TARI/TARES	209	207	208
Imposte e tasse esercizi precedenti	41	11	54
Addizionale comunale all'IRPEF	106	107	107
Installazione mezzi pubblicitari	10	11	11
Imposta di soggiorno	7	7	8
Altri tributi	2	2	1
Totale	820	823	834

Dati Rendiconto Finanziario 2019

Principali entrate tributarie a carico dei cittadini

IMU/ICI – imposta municipale propria: imposta che colpisce il possesso di un immobile diverso dall'abitazione principale. L'IMU è il principale tributo che contribuisce all'erogazione dei servizi indivisibili prodotti dalla Città.

TARI/TARES – Tassa rifiuti: dovuta da chi ha la proprietà di un immobile a qualsiasi titolo o da chi vi risiede. È versata in maniera proporzionale in base a tariffe stabilite dal Comune. Questa entrata serve per far fronte alle spese per la gestione del ciclo dei rifiuti.

TASI – Tassa per i servizi indivisibili: tributo istituito dal 2014 volto a finanziare servizi comunali indivisibili come polizia locale, viabilità, manutenzione del verde pubblico, del patrimonio storico, e culturale, pubblica illuminazione, socioassistenziali ecc. Il tributo viene pagato da chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati (rurali ed urbani), compresa l'abitazione principale, e aree edificabili.

Addizionale Comunale Irpef: le addizionali comunali sono applicate per i lavoratori dipendenti e per tutti coloro che ne sono assoggettati, nelle buste paga di fine mese o direttamente nella dichiarazione dei redditi. Serve a finanziare una parte dei servizi erogati dal Comune in seguito alla crescente autonomia finanziaria definita dal federalismo fiscale.

Altre entrate tributarie a carico dei cittadini e residenti

Installazione mezzi pubblicitari: canone su iniziative pubblicitarie, volto al rilascio delle autorizzazioni e commisurato alla dimensione del mezzo adottato (cartelloni pubblicitari). I canoni vanno a coprire i costi amministrativi di autorizzazione comunale e vigilanza previsti per le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente oltre, ove richiesto, la loro affissione e rimozione.

Imposta di soggiorno: imposta comunale pagata in base al numero di giorni in cui un turista alloggia in una struttura alberghiera in proporzione alla tipologia/numero di stelle dell'hotel o residenza. È destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive (hotel/residenze), la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.

Fondo di solidarietà comunale: fondo alimentato dai Comuni con una parte del gettito IMU e redistribuito su base perequativa per ridurre le differenze tra le capacità fiscali e il fabbisogno standard di ciascun Comune.

Fondo sperimentale di riequilibrio: Fondo triennale alimentato dal gettito o da quote del gettito della fiscalità immobiliare e imposte legate al trasferimento di proprietà immobiliari (cedolare secca sugli affitti, imposta sul reddito delle persone fisiche legate al possesso di proprietà immobiliari o terreni, imposte ipotecarie, catastali e di bollo). Destinate ad accompagnare in forma equilibrata le spese fondamentali (fabbisogno standard dei servizi essenziali che devono essere garantiti alla popolazione).

Di seguito rappresentiamo, le spese della Città di Torino relative al funzionamento e agli investimenti secondo i bisogni del cittadino (tecnicamente sono distinte in missioni).

La rappresentazione si riferisce alle spese correnti ovvero spese sostenute per il funzionamento dei servizi pubblici.

Missione	Totale Costi in Milioni di Euro 2017	Totale Costi in Milioni di Euro 2018	Totale Costi in Milioni di Euro 2019
Servizi Istituzionali Generali e di Gestione	368,42	296,92	339,60
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	203,06	210,55	212,36
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	185,7	232,91	188,51
Istruzione e Diritto allo Studio	127,62	141,04	118,80
Ordine Pubblico e Sicurezza	98,28	95,79	95,94
Trasporti e Diritto alla Mobilità	87,13	121,92	73,50
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	40,96	48,1	43,95
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	17,6	41,04	36,94
Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero	25,27	28,24	24,04
Sviluppo Economico e Competitività	9,61	11,36	12,59
Politiche per il Lavoro e la formazione Professionale	8,67	3,82	4,36
Turismo	4,02	4,23	3,80
Relazioni internazionali	2,6	3,99	1,28
Soccorso Civile	1,1	2,32	0,97
Giustizia	0,6	0,4	0,35
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,35	4,88	2,39

Una missione identifica le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad essi destinati.

I Fondi e accantonamenti per l'anno 2019 sono pari a 731,12 Milioni di euro.

Sono iscritti tra le spese correnti per rispondere a esigenze straordinarie di spesa o per rispondere a esigenze maggiori di spesa nel caso in cui la spesa corrente rilevata precedentemente fosse insufficiente a risponde al bisogno del cittadino.

Totale costi in percentuale per il 2020

- Servizi Istituzionali Generali e di Gestione
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Istruzione e Diritto allo Studio
- Ordine Pubblico e Sicurezza
- Trasporti e Diritto alla Mobilità
- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero
- Sviluppo Economico e Competitività
- Politiche per il Lavoro e la formazione Professionale
- Turismo
- Relazioni internazionali
- Soccorso Civile
- Giustizia
- Energia e diversificazione delle fonti energetiche

L'indebitamento contratto in larga misura per far fronte alle XX Olimpiadi Invernali del 2006 ha visto l'apertura di mutui per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti e delle infrastrutture relative alle Olimpiadi (ad esempio la ristrutturazione dello Stadio Olimpico, la costruzione del Palasport, la linea 1 della metropolitana ecc.).

Al 31/12/2019 il debito Totale della Città di Torino è pari a 601 milioni sono riferiti ai BOC (prestito obbligazionario) e 2.012 milioni indebitamento verso sistema bancario. La Città ha previsto una diminuzione progressiva del Debito.

Trend del debito 2019 - 2046

La Città di Torino per gli anni a venire ha definito per ciascun bisogno un'allocazione di risorse necessarie a sostenere le spese correnti (riferite al funzionamento dei servizi pubblici) e le spese in conto capitale (riferite ad investimenti con una ricaduta di lungo periodo).

	PREVISIONI ANNO 2020 IN MILIONI	PREVISIONI ANNO 2021 IN MILIONI	PREVISIONI ANNO 2022 IN MILIONI
Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 288	€ 265	€ 257
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 221	€ 215	€ 215
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 194	€ 184	€ 182
Istruzione e diritto allo studio	€ 156	€ 138	€ 125
Ordine pubblico e sicurezza	€ 96	€ 92	€ 95
Trasporti e diritto alla mobilità	€ 205	€ 299	€ 351
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 46	€ 45	€ 44
Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 30	€ 27	€ 27
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 46	€ 39	€ 39
Sviluppo economico e competitività	€ 16	€ 13	€ 13
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 4	€ 4	€ 4
Turismo	€ 4	€ 4	€ 4
Relazioni internazionali	€ 2	€ 2	€ 2
Soccorso Civile	€ 1	€ 1	€ 1
Giustizia	€ 0	€ 0	€ 0
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 1	€ 1	€ 1
Fondi e accantonamento	€ 108	€ 113	€ 113
Debito Pubblico	€ 127	€ 115	€ 127
Anticipazioni finanziarie	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Servizi per conto terzi	€ 517	€ 517	€ 517
Disavanzo	€ 11	€ 11	€ 11

Politiche di smart city, innovazione e progetti europei

Il team Politiche Europee e Innovazione, del Servizio Fondi Europei Innovazione e Sviluppo Economico e Innovazione, svolge funzioni di: ricerca, studio e analisi delle politiche europee e nazionali a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo urbano sostenibile.

Per la realizzazione delle attività legate all'innovazione e finanziamenti europei della Città di Torino sono state coinvolte 29 risorse, di cui 20 sono dipendenti e 9 collaboratori esterni.

Per la gestione dei fondi strutturali legati ai progetti volti a promuovere attività di Smart City la Città di Torino, in qualità di organismo intermedio, impiega 7 persone, di cui 5 sono dipendenti e 2 collaboratori.

Con il termine Smart City si intendono le attività volte a mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita, coinvolgendo anche aree di forte marginalità della Città, e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.

<http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/elenco-progetti/?cm=TO>

L'area che si occupa di innovazione, smart city e progetti europei è divisa in 5 unità organizzative:

2 gestionali:

- gestione fondi europei a regia diretta;
- gestione fondi strutturali

3 progettuali:

- innovazione tecnologica per la smart city;
- innovazione sociale;
- innovazione organizzativa.

Attività realizzate tra il 2019 e il 2020 dalla Città di Torino

I progetti di Torino Smart City comprendono:

Torino City Lab (TCL) è l'iniziativa promossa dal Comune di Torino, Assessorato all'innovazione, e sostenuta da un ampio partenariato locale multi-attore volta a supportare le imprese in attività di co-sviluppo e testing di soluzioni innovative di frontiera in condizioni reali sul territorio cittadino in risposta a sfide urbane. Attivo da ottobre 2018, nel periodo di riferimento ha rafforzato i suoi meccanismi di partecipazione e il partenariato

Ad oggi sono attivi oltre all'Open Lab, 3 laboratori tematici:

- il Laboratorio Internet of Things (c.d. Lab Iot);
- il Laboratorio Sharing & Circular Economy (c.d. Lab AXTO)
- l'Edulab, il laboratorio di testing sulle "Learning Technologies".

Sono inoltre a disposizione "aree di sperimentazione" dedicate a specifici ambiti tecnologici, fra cui: Doralab per la tecnologia dei droni; Circuito Smart Road per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma; Edulab (presso la Scuola Drovetti) per le tecnologie per l'education; Laboratorio Clean Tech che abbraccia il quartiere di Mirafiori Sud per le soluzioni basate sulla Natura e l'area di Environment Park per le green technologies.

Sono inoltre state attivate partnership strategiche internazionali, fra cui:

- Programma Techstars - sperimentazioni in ambito smart mobility
- European Space Agency - tecnologie satellitari
- 5G per il Cultural Heritage e Law Enforcement

I risultati:

- 60 partner a supporto
- 36 imprese supportate nell'open Lab nel periodo di riferimento
- 3 laboratori tematici attivi
- 4 aree di stress test
- 6 progetti europei per l'attivazione di laboratori urbani in ambito 5G, IoT, Nature based solutions, Tecnologie per l'education

I progetti attivi per l'innovazione comprendono:

Torino Social Factory

Torino Social Factory prevede quindici progetti di welfare generativo nelle periferie sono stati attivati da parte del Terzo Settore grazie ad un supporto tecnico e finanziario messo a disposizione della Città per un valore complessivo circa di 1.500.000 di euro.

Civic Crowdfunding, una misura sostenuta dalla Città che ha permesso a 78 realtà del Terzo Settore di accedere ad un corso di formazione sul crowdfunding e a 10 di esse di beneficiare di un accompagnamento mirato per la realizzazione di campagne di crowdfunding.

Ad oggi 5 campagne sono state attivate raggiungendo l'obiettivo prefissato di finanziamento.

La Città ha avviato, grazie al contributo di 150.000 di euro fornito dal Fondo nazionale sull'Innovazione Sociale, Homes4all: un progetto pubblico-privato di finanza di impatto per affrontare l'emergenza abitativa a Torino promosso dalla Città di Torino.

Progetto finanziato dal Fondo Nazionale Innovazione Sociale
Dipartimento della Funzione Pubblica

**TESTING
SOCIAL
INNOVATION**

AxTO
(di legge Aperta)

Azioni per le
periferie torinesi

Programma per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie

Nel 2019 10 progetti sono stati realizzati grazie ai contributi forniti dal Programma Axto a sostegno di attività di testing per sviluppare nuovi progetti di innovazione sociale. Il progetto ha stanziato circa 200.000 euro con una media di contribuzione al testing di 20.000 euro.

La Città di Torino contribuisce allo sviluppo della piattaforma Torino Social Impact per promuovere un ecosistema a sostegno dell'imprenditorialità e gli investimenti ad impatto sociale. La piattaforma conta più di 80 attori aderenti.

<https://torinosocialfactory.it/>

<https://www.torinosocialimpact.it/news/homes4all-un-nuovo-progetto-innovativo-di-housing-sociale/>

<https://www.axto.it/>

<https://www.torinosocialimpact.it/>

I progetti europei realizzati comprendono:

Progireg utilizza la natura per la rigenerazione urbana.

Innovator per promuovere l'innovazione all'interno della pubblica amministrazione.

Tonite sulla sicurezza urbana lungo la Dora.

- Trenta progetti europei a gestione diretta in fase di implementazione
- Nel 2020, 15 nuove candidature presentate

Nel corso del 2020 l'Emergenza COVID-19 ha visto l'intervento della Città attraverso una campagna di solidarietà digitale nota come Torino City Love per aiutare il territorio torinese ed i suoi cittadini ad affrontare le difficoltà ed i disagi durante l'emergenza sanitaria.

Nell'ambito di Torino City Love aziende, associazioni, liberi professionisti rendono disponibili gratuitamente ai cittadini, al mondo della scuola o ad altre imprese soluzioni digitali innovative a supporto di alcuni ambiti di interesse: lavoro e scuola; salute; servizi informativi e digitali; formazione ma anche cultura, tempo libero e mobilità.

Lavoro e scuola

Salute

Servizi informativi e digitali

Formazione

I tre principali partner dell'iniziativa sono TIM, CISCO e MICROSOFT, supporta la diffusione dell'iniziativa anche Radio Veronica One.

L'iniziativa ha raccolto 53 proposte di cui 44 pubblicate. Tra le più significative Consegna-TO a domicilio e specifiche attività volte a supportare le attività dei servizi sociali.

<https://www.torinocitylab.it/it/progireg>

<http://www.torinoclick.it/?p=86807>

<https://www.torinosocialimpact.it/attivita/tonite/>

<https://www.torinocitylab.com/TCLove>

https://www.ascomtorino.it/pages/ConsegnaTO_a_domicilio_it/515

TORINO CITY ♥

Campagna di solidarietà
e di innovazione aperta
per i cittadini e le imprese

Gli accessi alla pagina sono stati 9.525 tra il 13 marzo e il 30 aprile 2020. Oltre alla costruzione ed all'alimentazione della pagina ufficiale del progetto, l'iniziativa Torino City Love e le offerte collegate sono state promosse attraverso i canali social (Facebook - Twitter e LinkedIn) di modo da cogliere l'attenzione di un ampio numero di cittadini.

Si è registrata una copertura di:

- 3.7k per SpesaSospesa,
- 3.1k Aiutiamo la scuola,
- 2.9 k Didattica nella vicinanza,
- 2.7 k Torino Come Stai,
- 2.4 k Fondo Solidarietà Comune di Torino,
- 1,9 k A una settimana dal lancio,
- 1.6k Conferenza stampa di presentazione TCL Love,
- 1.3k Video YouTube sistema telepresence CISCO Rsa,
- 1.4 k Opera on the Sofa,
- 1.4k Mash&Co.

#Sperimentazioni2020

OLLI: SHUTTLE A GUIDA AUTONOMA

Si chiama Olli, è un minibus elettrico a guida autonoma realizzato assemblando parti stampate in 3D: un prodotto per la mobilità urbana sostenibile, innovativo dal punto di vista tecnologico, progettato ponendo particolare attenzione alle caratteristiche di accessibilità e rispettoso dell'ambiente.

Nel 2019, a Torino, inizia la sua avventura (il testing su strada): un periodo di prova durato quattro mesi, durante i quali lo shuttle ha svolto servizio di trasporto all'interno del campus ITCILO.

Portare la sperimentazione di Olli nel capoluogo piemontese, la prima del genere in Italia, è il risultato di un lavoro sinergico internazionale svolto in collaborazione tra Città di Torino, ITCILO, Reale Mutua e Local Motors e, al contempo, l'esito di una sfida tra città europee, il challenge internazionale di Local Motors, vinta lo scorso anno da Torino (insieme ad Amsterdam) per la selezione dei migliori contesti urbani di sperimentazione dello shuttle a guida autonoma.

Ricerca e innovazione del progetto, attuale e in prospettiva, su temi come intelligenza artificiale, user experience, mobilità, sono potenziate dal coinvolgimento dell'Università degli Studi di Torino e, in particolar modo, dal suo centro per l'innovazione transdisciplinare ICxT.

La sperimentazione Olli nel campus delle Nazioni Unite ha coinvolto anche un team di supporto alla sperimentazione composto da giovani cittadini fruitori del "reddito di cittadinanza" e studenti universitari.

A proposito di collaborazioni nell'attività di testing, lo shuttle Olli a guida autonoma è predisposto per essere accessibile anche a persone diversamente abili e, sotto questo aspetto, per verificare l'efficacia di questa funzione, sono previsti momenti di confronto con l'ufficio disability manager della Città di Torino.

<https://www.torinocitylab.it/it/news/390-a-torino-debutta-olli>

SKYPERSONIC è stato presentato a maggio 2020, alla presenza dell'Autorità Aeronautica Italiana (ENAC), della Sindaca di Torino, Chiara Appendino e del Vicepresidente MEDC (Michigan Economic Development Corporation), Ryan Michael. Si tratta di un progetto che vede la Città di Torino in prima linea a livello internazionale nella sperimentazione di droni speciali chiamati Skycopter, realizzati dalla Skypersonic, azienda americana con sede a Detroit.

L'iniziativa ha come focus l'utilizzo di questi droni in modalità BVLOS indoor, ovvero per missioni di ispezione e sanificazione in spazi chiusi, sia pubblici sia privati, il cui controllo avverrà direttamente dall'ufficio centrale della stazione di Polizia Municipale di Torino con il supporto dal centro di controllo di Skypersonic a Detroit.

La Città di Torino, virtuosa per l'uso delle tecnologie avanzate in ambito di mobilità aerea urbana, ha creato una Drone Unit collocata negli spazi del Comando della Polizia Municipale che già opera, attraverso droni e sensori d'aria e programmi di monitoraggio del territorio, per supportare misure di prevenzione al contenimento della emergenza COVID-19. Skypersonic ha fornito, a titolo gratuito, alla Città di Torino alcune unità operative Skycopter per effettuare ispezioni e sanificazioni automatiche.

<https://www.torinocitylab.it/it/news/440-skypersonic-torino>

Obiettivi programmati - 2019

Sistemi informatici

Lancio d TORINOFACILE, portale dei servizi al cittadino e profilo del cittadino. <https://servizi.torinofacile.it/>

Nuova gestione mercati con Merc@TO: agevolazione della polizia municipale, che ogni mattina deve rilevare le presenze degli operatori commerciali e assegnare le postazioni libere agli ambulanti che non hanno un posto fisso, l'assegnazione avviene ad opera della Polizia Municipale con una nuova app caricata sui tablet in dotazione.

<https://www.csipiemonte.it/web/it/project/mercto-digitale-arriva-al-mercato>

Avvio nuovo sistema informativo per iscrizioni on-line Asili Nido e formazione graduatorie uniche per la Città. <http://www.comune.torino.it/servizieducativi/03/iscrizioni/index.html>

Progetti Europei

Sono 35 progetti in corso di realizzazione nelle aree: Innovazione, Innovazione sociale, Mobilità, Cultura, Ambiente, Sicurezza, Nature Based Solution).

<http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/index.shtml>

<http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/index.shtml>

Raggiunto del target di spesa assegnato dalla Commissione europea e attribuzione alla Città della Riserva di Premialità per 2,4 mln di euro (da aggiungere agli attuali 37 mln disponibili). <http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmazione-2014-2020.shtml>

Torino City Lab

Primo anno di lavoro con 50 progetti sottoposti, oltre 40 partner sottoscrittori di accordi (tra cui nuova categoria di Venture Capital). Si sono avviate e impostate importanti collaborazioni internazionali con Paesi leader dell'innovazione come Israele, Irlanda, Olanda, Svezia, USA.

<https://www.torinocitylab.it/it/>

Obiettivo realizzato

Obiettivo ancora da realizzare

Obiettivi 2020

Sistemi informativi: completamento progettualità Pon Metro relative a Pubblica Amministrazione Digitale (area educativa, tributi, edilizia, sistema pagamenti). Avvio uso nuovo applicativo atti amministrativi con obiettivo di digitalizzazione dei processi interni e dematerializzazione.

Progetti Europei: avvio progetto Finanziato da Urban Innovative Action denominato To-Nite su tema miglioramento della sicurezza in area sponde Dora e Torino Social Factory con l'apertura di 15 attività di impresa a impatto sociale finanziate dal Pon Metro.

Innovazione: nuove azioni e sperimentazioni di Torino City Lab, con focus principale la mobilità innovativa. Si evidenziano i progetti del DoraLab (sperimentazioni droni e air mobility), come Turincod (sicurezza cittadini, territorio e filiera economica droni/aerospazio) con il coinvolgimento di partners industriali come Leonardo, DJI (droni), TIM, Telespazio, Politecnico di Torino. A meta' gennaio lancio del progetto Olli presso il campus ONU di Torino, un van autonomo di nuova generazione per 4 mesi di sperimentazione nel filone mobilità autonoma, con il supporto di Reale Mutua, Iren, Università di Torino. Questa sperimentazione sarà aperta anche a disabili e prevederà il coinvolgimento formativo per studenti e cittadini disoccupati.

Politiche sociali

Le politiche sociali sono quella parte delle politiche pubbliche volta ad affrontare problemi e raggiungere obiettivi che riguardano le condizioni di vita e il benessere degli individui.

I servizi sociali svolgono l'attivazione di percorsi di aiuto ai singoli e/o alle loro famiglie, attraverso attività di ascolto e valutazione della domanda e successiva presa in carico. Inoltre, provvedono alla realizzazione di progetti integrati socio-sanitari, in stretta collaborazione con il distretto sanitario.

Nel 2018, sono state 73.712 le persone torinesi che hanno usufruito di politiche sociali o hanno fatto ricorso ai servizi sociali, con una crescita rispetto al 2017 in cui le persone sono state 71.519.

2018

Spesa politiche sociali

	2017	2018
Famiglie e minori	1.976.224,50€	1.629.660,49€
Anziani	1.616.601,90€	1.338.035,00€
Adulti in difficoltà disabili e non	6.611.034,08€	5.474.100,97€
Stranieri e nomadi	1.963.389,63€	1.718.404,39€

Considerando la spesa totale in relazione al numero di residenti, la spesa a carico di ciascun residente è stata di 11,48€ per il 2017, mentre è stata di 11,55€ per il 2018.

	2017	2018
Famiglie e minori	23.700.000€	24.920.000€
Disabili	29.830.000€	32.410.000€
Anziani	21.850.000€	22.650.000€
Adulti in difficoltà	9.820.000€	10.500.000€
Stranieri e nomadi	7.020.000€	8.640.000€

Spesa in servizi socio-assistenziali

Gran parte dei servizi non sono gestiti direttamente dalla Città, ma sono affidati a cooperative o associazioni appartenenti al Terzo Settore.

Rispetto ai 99.120.000€, quindi, 67.180.000€ corrispondono alla spesa per i servizi che la Città affida all'esterno.

Di seguito è riportato il numero di strutture a disposizione della Città per lo svolgimento dei servizi socioassistenziali.

Strutture a gestione diretta

	2017	2018
Famiglie e minori	8	8
Disabili	4	6
Anziani	2	1
Adulti in difficoltà	0	1
Stranieri e nomadi	4	4

	2017	2018
Famiglie e minori	0	0
Disabili	44	51
Anziani	18	16
Adulti in difficoltà	28	24
Stranieri e nomadi	15	18

Strutture a gestione indiretta

Per far fronte all'emergenza abitativa, la Città si avvale dell'ATC - Agenzia Territoriale per la casa, che gestisce alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica.

	Proprietà Atc	Proprietà Comune	Altri enti	Totale
2017	11.331	5.959	471	17.761
2018	11.281	5.983	471	17.735

Il numero di mediazioni che la Città di Torino attraverso l'Agenzia Lo.C.A.Re. è diminuita nel tempo, la realizzazione è scesa nel 2018 a 221 mediazioni rispetto al 2017 con un numero di locazioni pari a 315.

Nelle strutture a gestione diretta il servizio è svolto da personale proprio, mentre in quelle a gestione indiretta il servizio è affidato o gestito da cooperative, imprese e associazioni. Le strutture possono ospitare tutte le tipologie di assistiti indicati e sono costituite da unità abitative e da residenze di housing sociale.

Obiettivi programmati - 2019

Piano di inclusione sociale

La Città ha voluto rafforzare le azioni e gli interventi di contrasto alla povertà avviando un percorso triennale innovativo e sperimentale di Coprogettazione con il Terzo settore che mette a sistema le preziose risorse del territorio per creare opportunità inclusive ed occupazionali, percorsi di autonomia abitativa ed in generale di inclusione, particolarmente dedicati ai precettori di Reddito di Cittadinanza.

EX MOI

Il progetto prosegue con i percorsi di autonomia per gli ex occupanti e con i piani di riqualificazione dell'area che potrà ritornare, dopo tanti anni, a disposizione dei cittadini del quartiere

Obiettivi 2020

Emergenza Abitativa: Nuovi modelli di abitare solidale che daranno risposte ai maggiori problemi che ruotano attorno al mercato immobiliare della Città

Reddito di Cittadinanza: Per il nuovo anno verranno accolti ed accompagnati tutti i precettori di Reddito di Cittadinanza verso percorsi di autonomia, programmando altresì il servizio di restituzione alla cittadinanza (cc.dd. lavori socialmente utili)

Superamento campi Rom: Per il 2020 proseguirà spedito il Progetto Speciale Rom - frutto della collaborazione di diversi assessorati - che ha già visto nel 2019 il superamento dei campi di C.so Tazzoli, C.so Vercelli e gli assembramenti di C.so Cosenza e C.so mortara

Obiettivo realizzato

Obiettivo ancora da realizzare

Politiche educative

Il Comune ha competenza esclusiva nella programmazione e gestione dei nidi d'infanzia e delle scuole d'infanzia comunali. Si occupa della programmazione, manutenzione e realizzazione degli edifici destinati alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e secondarie di primo grado statali. Garantisce il servizio mensa nella scuola dell'obbligo e l'assistenza a portatori di handicap o in situazioni di svantaggio.

39 asili nido e 67 scuole dell'infanzia gestiti direttamente da impiegati della Città di Torino.

Bambini che hanno presentato domanda per scuole d'infanzia

Bambini che hanno presentato domanda per asili nidi

L'anno 2017 è stato il primo anno di abolizione della Graduatoria Straordinaria ed inserimento delle domande in coda.

Degli iscritti ai nidi d'infanzia per l'anno 2019 la Città riesce, nel suo complesso, a coprire tutte le domande complessive.

L'accesso ai Nidi d'Infanzia e alle Scuole dell'Infanzia Municipali è calcolato per priorità secondo punteggio definito da regolamenti comunali.

I criteri e l'assegnazione del punteggio per priorità sono esplicitati in base a:

- disabilità del bambino,
- disagio sociale del nucleo familiare,
- problemi di salute di un componente del suo gruppo familiare,
- bambini di 5 anni che non hanno frequentato le Scuole dell'Infanzia negli anni precedenti (solo per le scuole dell'infanzia),
- nucleo familiare con un solo genitore coabitante con il bambino,
- condizione lavorativa,
- altri minori nel nucleo familiare.

Ordine scolastico	N. sedi			
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Nidi d'infanzia	7.124	6.934	149	145
Scuole d'infanzia	20.952	20.413	226	232
Scuole Primarie	31.883	31.292	110	110
Scuole Secondarie di 1° grado	20.361	20.434	67	66

Nidi d'infanzia	N. sedi								
	17-18	18-19	17-18	18-19		17-18	18-19	17-18	18-19
Diretta	3.012	2.925	39	39	Comunali	7.598	7.248	69	67
Concessione	1.151	1.151	16	16	Statali	6.294	6.232	68	71
Privati					Paritarie convenzionate	5.440	5.254	57	56
Convenzionati e NON	2.533	2.467	72	70	Paritarie non convenzionate	1.479	1.454	23	23
Baby Parking	428	391	22	20	Sez. Primavera	141	225	9	15

Numero personale docente Nidi a gestione diretta: 486

Numero personale docente Scuole Infanzia Municipali: 523

Un'attenzione particolare è stata svolta dall'amministrazione comunale per identificare la soddisfazione legata al servizio mensa e delle caratteristiche legate all'offerta attraverso un'apposita commissione mensa. I risultati dell'indagine sulla soddisfazione degli utenti è presente al link:

http://www.comune.torino.it/progettoqualita/pdf/risultati/Abstract_comm.nemensa_19.pdf

li report sugli aspetti osservati e su cui sono state attivate iniziative al link http://www.comune.torino.it/progettoqualita/pdf/risultati/ABSTRACT_RISULTATI_FG_31_10_19.pdf

N. Pasti
forniti

Costo medio
totale

2017-2018

6.368.240

29.392.914,06

2018-2019

6.137.959

28558179,66

Servizio scolastico per disabili

n. utenti
17-18 18-19

personale
comunale
17-18 18-19

Intervento di Sostegno sulla Disabilità
Consulenza educativa domiciliare
0/5 anni

43

44

3+1

4

Intervento di Sostegno sulla Disabilità
0/5 anni

249/265 268

50

109

Intervento di Sostegno sulla Disabilità
Obbligo

554

474

81

60

L'investimento a copertura di questi servizi nel 2018 è stato di 4.382.577,32 milioni di Euro.
Per l'anno scolastico 2018-2019 è prevista una spesa pari a € 3.546.728,00.

Il Piano delle Offerte Formative sviluppato da ITER nell'anno scolastico 2018-2019 ha visto la partecipazione alle attività nei Laboratori e nelle Ludoteche per piccoli di 10.322 adulti e 9.906 bambini e nelle attività pomeridiane di 8.816 adulti e 13.697 bambini.

Nel 2019 la Direzione Servizi Educativi ha realizzato 1.009 ore di formazione rivolte a 386 tra educatori ed insegnanti. Nel 2018 le ore sono state 461 e le persone formate 1.229.

La Città di Torino contribuisce al sistema universitario attraverso la concessione di strutture appartenenti al patrimonio immobiliare comunale e a attività di orientamento scolastico.

Iscritti al sistema universitario

Anno accademico 2017-2018	33.035 Politecnico	74.066 Università
Anno accademico 2018-2019	32.696 Politecnico	75.474 Università

Obiettivi programmati - 2019

Progetto Prisma Mensa	1499 utenti accreditati in "Prisma Mensa". La piattaforma monitora la qualità del servizio e il gradimento dei pasti presso gli utenti, anche attraverso l'assaggio dei piatti, riportando le proprie valutazioni e segnalando eventuali criticità tramite la piattaforma online www.prismamensa.it	
Nuove modalità di iscrizione	4000 famiglie coinvolte nelle nuove modalità di iscrizione online. Maggiori informazioni su http://www.comune.torino.it/servizieducativi/b/in.pdf e http://www.comune.torino.it/servizieducativi/36/moduli/iscrizione_circ._2_7.pdf	
Riqualificazione edifici scolastici	I 153 edifici scolastici riqualificati. Sono state avviate attività di Interventi strutturali/edilizi e allo stato conservativo degli intradossi dei solai (sfondellamenti) per l'affidamento di lavori pari a 1,2 milioni di euro. L'attività è in un programma pluriennale che vedrà ulteriori investimenti negli anni successivi.	
Sicurezza edilizia nelle scuole	Raddoppiati i controlli rispetto al passato relativamente alla sicurezza degli edifici. Nel 2019 è proseguito l'adeguamento per la prevenzione incendi e la sicurezza, con l'affidamento lavori per 700mila euro.	
Rilancio della ristorazione scolastica	Il servizio è stato rilanciato agendo in primo luogo sulle tariffe: la quota fissa d'iscrizione è stata diminuita del 33% nella fascia isee più alta, e in proporzione nelle altre fasce. Questo ha portato a un aumento degli iscritti alla refezione pari a 2389 alunni in più	

Obiettivo realizzato

Obiettivo ancora da realizzare

Nascita del nuovo modello del Sistema Integrato 06

E' stata avviato il nuovo modello dei servizi 06 con l'approvazione da parte del Consiglio delle "Linee d'indirizzo sul sistema integrato dei servizi per l'infanzia della Città" finalizzato al rilancio e alla valorizzazione dei servizi per l'infanzia della città in collaborazione con tutti i soggetti gestori

Riorganizzazione del servizio di trasporto degli alunni disabili

E' stato riorganizzato il servizio del trasporto dei disabili e istituito l'Osservatorio per il funzionamento del servizio del trasporto scolastico per disabili". La nuova organizzazione ha portato una sostanziale riduzione dei disservizi quantificati a fine 2019 nello 0,15 per cento dei viaggi effettuati.

Digitalizzazione cedole librerie

Sono state digitalizzate le cedole librerie con procedure semplificate per gli utenti e risparmi ingenti di carta

Contrasto alla dispersione scolastica

E' stato ripristinato il Salone dell'Orientamento per accompagnare gli studenti alla scelta del percorso dopo la scuola secondaria di primo grado e sottoscritto con l'USR, la Città Metropolitana e la Regione il "Protocollo d'Intesa per il Sistema integrato per l'orientamento cittadino" finalizzato allo sviluppo e al raccordo delle attività di orientamento con tutti i soggetti coinvolti

Poli educativi

Nel 2019 è stato lanciato REMIDA , centro di riuso creativo, riaperto nell'ottobre 2019, polo di educazione ambientale. Altri tre seguiranno nel 2020: Cascina Falchera, Scuola centro civico e Centro per la cultura ludica

Obiettivo realizzato

Obiettivo ancora da realizzare

Obiettivi 2020

Tariffe della ristorazione scolastica: il servizio verrà riorganizzato in funzione della prevenzione anticovid e i costi aggiuntivi non graveranno sulle famiglie. Compatibilmente con le risorse finanziarie, se possibile si procederà ad una riduzione ulteriore della quota fissa.

Entrata a regime della APP realizzata dalla ditta che gestisce il trasporto degli alunni disabili per il tracciamento in tempo reale dei mezzi, accessibile dalle famiglie e dalle scuole.

Nuove modalità di accesso alla scuola dell'infanzia, in attuazione del nuovo modello integrato "Sistema 06" sarà avviato il nuovo sistema d'iscrizione alla scuola dell'infanzia mediante un unico applicativo per tutti i gestori (scuole comunali, scuole statali e paritarie convenzionate), in modo che le famiglie possano avere il quadro complessivo dell'offerta e presentare un'unica domanda on line qualunque sia il gestore scelto.

Nuovi interventi di edilizia scolastica, incrementato il budget del 60% sugli interventi di manutenzione straordinaria edile e del 40% sugli interventi di adeguamento normativo per la prevenzione incendi e la sicurezza nelle scuole

Ripresa delle attività educative e didattiche: La Città opererà per la costruzione del nuovo impianto organizzativo e per il sostegno delle fasce deboli in vista della ripresa a settembre, dopo la sospensione per la pandemia, dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole dell'obbligo, con l'obiettivo di conciliare le esigenze di prevenzione anticovid, con la qualità dell'offerta formativa e le necessità delle famiglie

Politiche culturali e Turismo

Torino è da sempre città culturale italiana ed europea. Sono numerose le iniziative culturali, che sono nate e sviluppate nella nostra Città negli anni, e che hanno, con successo, oltrepassato i confini cittadini, dando vita a collaborazioni importanti con città italiane e reti internazionali. Come il progetto Torino città creativa Unesco per il Design, come Artissima o il Torino Film Festival, solo per citarne alcuni. Il nostro patrimonio culturale comprende numerosi musei ed enti culturali di notevole importanza.

La nostra città, oltre ad ospitare uno dei più importanti musei egizi del mondo, meta ambitissima per chiunque visiti Torino, è sede del Museo Nazionale del Cinema, che attrae ogni anno centinaia di migliaia di visitatori.

TORINO - Musei

I musei che insistono sull'area metropolitana sono 54.

Nel 2019 il numero di visitatori è lievemente superiore a quelli del 2018, conseguendo un totale di 5.270.493 ingressi.

Di seguito si riportano i risultati per i biglietti emessi dai principali musei dalla Città Metropolitana

Visite nel Sistema Museale Metropolitano di Torino (2018-2019) per principali musei.

MUSEO	2018	2019	VARIAZIONE %
			2018-2019
GAM	187.736	185.216	-1,3%
MAO	108.449	119.108	9,8%
Musei Reali	515.889	596.000	15,5%
Museo Egizio	849.163	853.320	0,5%
Museo Nazionale Automobile	193.413	205.394	6,2%
Museo Nazionale Cinema	649.866	674.223	3,7%
Museo Nazionale Montagna	61.206	63.906	4,4%
Museo Nazionale Risorgimento	140.552	120.364	-14,4%
Palazzo Madama	211.177	309.001	46,3%
MAcA - Museo A come Ambiente	32.968	34.106	3,5%
Borgo e Rocca Medievale	28.456	32.846	15,4%
Museo della Resistenza	16.743	14.989	-10,50%
Villa della Regina	54.077	52.127	-3,60%

Fonte: Rielaborazione report Annuale Musei e Beni Culturali in Piemonte 2019 – Osservatorio culturale del Piemonte.

I dati contenuti nella tabella si riferiscono al numero di biglietti emessi o al conteggio degli ingressi effettuati e non al numero effettivo dei visitatori.

Per consultare tutti i dati visitare
https://ocp.piemonte.it/doc/report_annuali/ocp_reportannuale_2019_musei.pdf

Nel biennio 2018-2019 i beni che hanno registrato un maggior incremento di pubblico sono i Musei Reali, il Museo Nazionale del Cinema e Palazzo Madama, che complessivamente nel 2019 hanno portato al sistema 234mila ingressi in più rispetto al 2018.

Abbonamento Musei

Torino e il Piemonte offrono da 25 anni ai cittadini uno strumento di libero accesso al patrimonio museale. Abbonamento Musei Torino Piemonte ha raggiunto nel 2019 i 129.180 abbonati, generando, nei 200 musei convenzionati, il numero di ingressi riportati nella prossima tabella.

Nel 2019 il circuito si è allargato anche alla Valle d'Aosta. Oggi, dunque, l'offerta di Abbonamento musei riunisce, nella tessera unica, Piemonte Lombardia e Valle d'Aosta.

Dati ingressi abbonamento Musei Torino - Piemonte:

	vendite	Ingressi	Ingressi medi per abbonamento
2018	116.740	941.389	8,06
2019	129.180	960.509	7,44

Fonte: Rielaborazione report Annuale Musei e Beni Culturali in Piemonte 2019 – Osservatorio culturale del Piemonte. DATI AGGIORNATI AD APRILE 2020

TORINO - Una "Citta che legge"

Il Salone del 2019 ha voluto offrire un'esperienza di qualità, con una fiera rivoluzionata nella logistica e organizzazione.

63.000 mq di spazi espositivi, la novità dell'Oval, i tre ingressi per gestire al meglio i flussi di pubblico e i molti servizi l'hanno reso accessibile a tutte le tipologie di visitatori, per una fiera davvero a misura delle persone.

Sono stati 148.034 i visitatori unici, in aumento rispetto al 2018, con una crescita costante di anno in anno, a cui si aggiungono i 27.000 che hanno preso parte al Salone Off, la festa dei libri nei quartieri e nel territorio che quest'anno ha offerto più di 530 appuntamenti in 270 luoghi diversi, coinvolgendo tutte e 8 le Circoscrizioni della Città di Torino e 20 Comuni del territorio con incursioni anche in Regione.

"Patto per la lettura"

La lettura è una risorsa strategica su cui investire per promuovere il benessere e la crescita individuale, come testimonia l'organizzazione di manifestazioni quali:

- Torino che legge,
- Leggermente,
- Librinbarriera,
- Portici di Carta,
- Passaggio a Nord Ovest".

Progetti che convergono nell'azione organizzata sotto il cappello generale del "Patto per la lettura".

Il "Patto" è lo strumento di governance attraverso il quale il Comune, con il concorso delle Circoscrizioni e di tutti i sottoscrittori, favorisce la definizione e l'attuazione di azioni e progetti di lungo periodo per la promozione della lettura, coinvolgendo, in maniera permanente, il Forum del libro, le biblioteche, i Centri di Protagonismo Giovanile, le librerie, le scuole, le associazioni, le Case del quartiere e gli istituzioni culturali.

Torino ha conseguito dal Cepell - Centro per il Libro e la Lettura, istituto autonomo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - la qualifica di 'Città che legge' per il 2018-2019 grazie alla presenza delle Biblioteche civiche torinesi, della rete di biblioteche scolastiche TorinoReteLibri, di due biblioteche statali come la Nazionale Universitaria e la Reale, del Circolo dei Lettori, della Scuola Holden, di una fitta rete di associazioni e istituzioni che promuovono sul territorio e nelle periferie attività e progetti specifici e di un numero significativo di librerie di catena e indipendenti, una parte delle quali si è riunita nel Consorzio Colti.

Nuovo Sito delle Biblioteche Civiche

Il progetto è stato reso possibile grazie alla sponsorizzazione (2019-2020) di Intesa San Paolo che ha consentito di sviluppare in una prima fase una progettazione preliminare con il metodo del Design Thinking.

Gli obiettivi del sito sono i seguenti:

- Integrazione: unico punto d'accesso per informazioni, servizi, programmi e patrimonio delle Biblioteche civiche torinesi;
- Pubblici: Raggiungere tutte le fasce di pubblico e in particolare quello più giovane;
- Partecipazione: promuovere processi partecipativi per un maggior coinvolgimento attivo della comunità nella produzione di contenuti.

150° anniversario della fondazione delle Biblioteche civiche torinesi

Nel corso del 2019 sono state realizzate, grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo le seguenti attività:

- Mostra sul 150° anniversario - autunno 2019 (disponibile in versione digitale sul nuovo sito).
- Piattaforma con interviste a bibliotecari, volontari e lettori: curata dalla Rete italiana di Cultura popolare;
- Spettacolo teatrale nel Grattacielo di Intesa: spettacolo, inserito nel programma di lancio del progetto Ripensare le Biblioteche Civiche Torinesi di cui Intesa Sanpaolo è Partner, è realizzato da Città di Torino e Fondazione per la Cultura Torino, in collaborazione con Rete Italiana di Cultura Popolare.

MLOL è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti, tra cui le biblioteche civiche di Torino, sono oltre 6.000 in 20 regioni italiane e 10 paesi stranieri.

Dati MLOL 2019

Nuovi iscritti: 4.973

Iscritti totali al 31/12/2019: 29.852

Ente	Accessi	Utenti unici (accessi)	Consultazioni	Utenti unici (consultazioni)	Prestiti ebook	Utenti unici (prestiti)
Biblioteche Civiche Torinesi	643.420	11.173	931.348	7.087	32.248	5.838

TORINO - Contemporary Art

Dal 2008 musei e mostre, fondazioni e centri di produzione indipendenti, fiere, gallerie e spazi per l'arte sono i protagonisti della manifestazione che, con le proprie attività, hanno contribuito negli ultimi decenni a convogliare la capacità creativa e innovativa torinese verso una città "modello laboratoriale di produzione culturale e imprenditoria creativa" e verso la strutturazione di un sistema dell'arte contemporanea.

Contemporary Art è divenuto il riferimento autunnale per l'arte contemporanea. Un appuntamento che richiama migliaia di visitatori tra i quali numerosi galleristi, collezionisti, artisti e studiosi. Un calendario di attività che coinvolge l'intera città e la filiera della creatività locale e internazionale.

<http://www.contemporarytorinopiemonte.it>

È un importante evento artistico nato nel 1998 a Torino che, attraverso il medium della luce negli spazi pubblici, favorisce l'incontro tra il vasto pubblico e alcune significative espressioni della sensibilità artistica contemporanea.

La XXII^a edizione di Luci d'Artista (2019/20), patrimonio di opere luminose di arte contemporanea realizzate da diversi artisti ed esposte in luoghi pubblici, ha previsto l'esposizione di 25 opere (18 opere temporanee e 7 opere permanenti) di cui 15 nel territorio della Circoscrizione 1 e 10 distribuite nelle altre Circoscrizioni.

Luci d'artista XXII^a edizione della manifestazione e Luci d'Artista - Public Program sono state realizzate in partenariato con la Fondazione Teatro Regio Torino e la sponsorizzazione tecnica di IREN S.p.A.

La spesa complessiva per queste attività è stata pari a € 874.000,00 circa finanziata attraverso: contributi della Fondazione CRT e della Compagnia di San Paolo (per 400.000,00 circa) e della Città di Torino (per Euro 5.000,00), sponsorizzazioni tecniche (IREN per Euro 463.000,00 circa) ed economiche (Torino Outlet Village per Euro 6.000,00 circa).

Tra le novità dell'edizione del 2019, per la prima volta dal 2015, Torino ribadisce la sua vocazione ad ampliare la collezione delle Luci d'Artista con l'inedita installazione luminosa Miracola di Roberto Cuoghi.

Si è ampliata inoltre l'offerta al pubblico attraverso nuovi allestimenti di alcune opere (con innovazioni tecnologiche e strutturali) della collezione: Doppio Passaggio (Torino) di Joseph Kosuth (nella sua collocazione originaria, scelta dall'artista, il Ponte Vittorio Emanuele I) e Planetario di Carmelo Giammello (tornata in via Roma).

L'elenco dei luoghi e delle opere allestite nel 2019 è visionabile sul sito: <http://www.contemporarytorinopiemonte.it/speciale-autunno-2019/luci-dartista-2019/>

Incontri illuminanti: L'opera luminosa nel territorio urbano, può essere occasione per rigenerare gli spazi pubblici, promuovendo la partecipazione attiva e l'accessibilità dei cittadini e degli attori locali a processi artistici di tipo collettivo.

Nel 2018, al fine di ampliare l'offerta collegata a questa importante rassegna d'arte pubblica, si è avviato il Progetto Incontri illuminanti con l'Arte contemporanea: un percorso educativo-artistico-culturale di tipo laboratoriale che offre ai ragazzi e alle ragazze che partecipano e agli insegnanti che li accompagnano l'opportunità di un avvicinamento ai linguaggi dell'arte contemporanea e al patrimonio artistico pubblico diffuso nella Città, valorizzando le opere luminose, le esperienze e le capacità maturate a Torino in più di vent'anni di luci d'Artista.

Un incontro con l'arte contemporanea che viene proposto a partire dai contenuti dell'opera luminosa che viene installata nel territorio e dalle scelte artistiche del suo autore. Nel 2019 il percorso è stato dedicato al tema Segni, segnali, simboli, connesso con l'opera luminosa L'amore non fa rumore di Luca Pannoli.

TORINO - Città del design

L' Annual Conference delle Città Creative UNESCO, tenutasi a Fabriano dal 10 al 15 giugno, è l'evento più importante organizzato periodicamente dal Network delle Città Creative UNESCO, per fare il punto e confrontarsi su missione, obiettivi e strategie future, con l'intento di consolidare la rete e avviare nuovi progetti di cooperazione.

Il tema conduttore è stato la 'Città Ideale' declinata secondo i principi di sostenibilità, antifragilità, resilienza, innovazione, cultura e partecipazione.

Fabriano, in provincia di Torino, è l'unica città creativa UNESCO del design italiana.

Fabriano ha coordinato il Padiglione del Design, curando i contenuti dei pannelli della mostra che presentava le 31 città del design, attraverso un lavoro di contatto continuo con le città, la revisione del materiale, la sua organizzazione in termini di contenuti testuali e iconografici e di coprogettazione dell'allestimento.

Torino Design Of The City, la Città del Futuro dal 2 al 20 Ottobre Circa 50 appuntamenti tra incontri, laboratori, mostre, itinerari.

Centrale nel calendario è stato il Forum Internazionale 2019 il 10 e l'11 ottobre, strutturato in una parte plenaria aperta a tutta la cittadinanza, dove hanno partecipato le città di Detroit, Saint Étienne, Kortijk, Cape Town, Singapore, Shanghai a raccontare i progetti che hanno presentato in risposta alla call lanciata da Torino in occasione della XIII Annual Conference, e Fabriano per una sintesi dell'iniziativa.

L'organizzazione del progetto ha previsto un contributo da Città di Torino pari a 74.815,02 € e da Fondazione CRT 40.000,00 €.

<https://www.unescofabriano2019.org/it/>

<http://www.torinodesigncity.it/>

TORINO - Città del cinema

Il Torino Film Festival è uno dei principali Festival Cinematografici Italiani. Il festival è organizzato dal Museo Nazionale del Cinema che organizza anche altri importanti festival tematici, da Cinema Ambiente a Lovers dedicato alla produzione cinematografica su temi lgbt sino allo spazio dedicato al Sottodiciotto Film Festival.

Il 2020 è l'anno in cui il Museo del Cinema e la Film Commission Torino Piemonte festeggiano il loro ventennale con una serie di iniziative diffuse sul territorio cittadino.

Maggiori info: <https://torinocittadelcinema2020.it/>

Produzione Film Commission 2017-2018

	2017	2018		2017	2018
Lungometraggi:	17	12	Documentari:	18	35
Fiction:	6	9	Spot e Videoclip:	51	16
Cortometraggi:	10	15	Trasmissioni TV:	0	10

Torino si avvale per promuovere e sostenere le produzioni cine televisive, della Fondazione Film Commission Torino – Piemonte.

Nel 2019 grazie a una convenzione triennale 2019-2021 tra Città di Torino e Film Commission Torino Piemonte, sono stati realizzati 172 progetti tra serie TV ai lungometraggi, dai cortometraggi al documentario, passando attraverso spot televisivi e progetti crossmediali.

Tra le iniziative la produzione di 6 lungometraggi e 3 serie TV che hanno prodotto una spesa stimata sul territorio di all'incirca 5,7 milioni di euro, principalmente legate alle spese per il personale.

Inoltre, sono stati prodotti: 7 lungometraggi per il cinema e ulteriori 3 Serie Tv.

21 i documentari sostenuti attraverso il bando Piemonte Doc Film Fund, 18 i cortometraggi, 114 tra spot, Tv format, digital e videoclip girati sul territorio.

Tra i progetti avviati da Film Commission è da evidenziare il TFI Torino Film Industry, che, nell'ambito del TFF, ha previsto nel 2019 sei giorni di programmazione dedicate a tutti gli ambiti dell'audiovisivo, con 17 panel, 9 workshop e più di 500 incontri one to one a favore dei produttori e professionisti locali

TORINO - Arti performative

TAP - Torino Arti Performative, è il progetto rivolto al settore teatrale e coreutico cittadino, al fine di selezionare progettualità negli ambiti indicati premiando qualità, capacità e idee.

Nel 2019 sono stati selezionati 14 progetti e sono inoltre proseguite le progettualità dei 18 soggetti selezionati al Bando triennale 2018/21.

I fondi utilizzati sono stati pari a € 375.000,00 di cui: € 290.000 per le assegnazioni ai Progetti Triennali e € 85.000 per le assegnazioni ai progetti annuali.

Inoltre, è stato approvato il sostegno del progetto operativo annuale nell'ambito della progettualità TAP e delle convenzioni triennali vigenti a favore delle Fondazioni Teatro Ragazzi e Giovani e Teatro Piemonte Europa, con contributi rispettivamente di Euro 140.000,00 (TRG) e Euro 295.000,00 (TPE).

TEATRONAZIONALE

Fondazione Teatro Stabile

Nel 2019 è stata approvata e sottoscritta una convenzione triennale 2019-2021, per il sostegno dell'attività di produzione e programmazione teatrale della Fondazione Teatro Stabile.

A questo, ha fatto seguito l'approvazione di una dotazione finanziaria per l'anno 2019 pari ad € 2.100.000,00, che ha coinvolto, nel 2019, 403 lavoratori per un totale di 30.601 giornate lavorate.

f Centro formazione musicale

La Scuola di Formazione Musicale del Comune La Civica Amministrazione, che da sempre considera la pratica strumentale e vocale un importante veicolo per la diffusione della cultura musicale tra i giovani, organizza dal 1979 i Corsi di Formazione Musicale che si svolgono in Corso Taranto 160.

Tali corsi realizzati, in virtù di un'apposita convenzione con la Fondazione Teatro Regio Torino, hanno coinvolto nell'anno formativo 2018/2019 una media di 425 allievi e di 55 insegnanti, per un totale di circa 7.630 ore di lezione distribuite su 28 settimane.

Gli anni 2018 e 2019 hanno visto svolgersi i seguenti eventi:

Biennale Democrazia: un laboratorio pubblico destinato a tutti i cittadini con al centro il tema della partecipazione.
<http://biennaledemocrazia.it/bd-2019/programma-bd-2019/>

Narrazioni Jazz & Torino Jazz Festival: la kermesse dedicata alla musica jazz.
<http://www.torinojazzfestival.it/concerti-2019/>

La 32° edizione del Salone del libro Torino: il salone nazionale dedicato all'editoria

TORINO ESTATE REALE

Torino Estate Reale: un'offerta variegata di spettacoli dalla musica alla danza.
<https://www.torinoestate.it/>

Il Kappa FuturFestival: l'evento di musica elettronica e arti digitali outdoor.
<https://www.kappafuturfestival.it>

La terza e quarta edizione del Today's Festival: il festival dedicato alla musica rock <http://www.todaysfestival.com/>

Il consueto festival MITO Settembre Musica: il festival dedicato alla musica classica
<http://www.mitosettembremusica.it/it/video/torino>

I Portici di carta: la libreria più lunga del mondo sotto i portici del centro di Torino.
<http://www.porticidicarta.it/edizione-2019.html>

Cioccolatò: la fiera dedicata interamente al cioccolato.
<https://www.cioccola-to.eu/>

Natale coi fiocchi: un calendario di attività per festeggiare il natale.
<http://www.nataleatorino.it/>

Esaminiamo quindi il numero di presenze e il costo delle principali manifestazioni:

Estate Intorno 2019
(Fondazione per la Cultura)

Dieci luoghi della Città hanno ospitato i cartelloni predisposti dalle associazioni selezionate per dare vita alla manifestazione "l'Estate Intorno". Centinaia di proposte di spettacoli, laboratori creativi, incontri, teatro e musica rivolti a piccoli e grandi. Alcuni parchi, insieme a luoghi di particolare rilevanza del patrimonio storico architettonico, come la Villa della Tesoriera, il Borgo Medievale, il Mausoleo della Bela Rosin, sono divenute la quinta scenografica ideale per le numerose attività previste, con spettacoli di diverso genere; dal balletto al teatro, dal concerto al film agli intrattenimenti vari, che hanno reso più gradevoli le calde giornate di luglio, agosto e settembre.

<https://www.torinoestate.it/estateintorno/>

Politiche per lo sport

Le strutture comunali volte alla promozione dello Sport e del benessere sul territorio cittadino sono 211: alcune a gestione centrale, altre assegnate alle Circoscrizioni altre ancora affidate in concessione a terzi con lo scopo di incrementare servizi offerti sfruttando a pieno le strutture presenti secondo le esigenze della popolazione.

Il Comune gestisce direttamente la Piscina Stadio Monumentale, Palazzo del Nuoto, Palasport "Gianni Asti", Stadio "Primo Nebiolo", Palazzetto "Le Cupole" e Stadio del Ghiaccio "Tazzoli". Queste strutture hanno registrato, nel 2019, 480.592 ingressi.

Impianti sportivi della Città di Torino nel 2019

89 Palestre scolastiche		7 Palazzetti dello sport o polivalenti
12 Palestre		
29 Campi da calcio/calciotto		2 Impianti di calcio + palestra
28 Bocciofile		2 Impianti di calcio + palestra + tennis
7 Bocciodromi		
10 Piscine		2 Piscine + palestra
10 Impianti da tennis		1 Bocciodromo + tennis
2 Piste da pattinaggio		1 Impianto di calcio + baseball
2 Impianti per la scherma		
1 Impianto per tiro con l'arco		

Nel 2019, a livello territoriale sono stati impegnati negli impianti gestiti dalle circoscrizioni 91 dipendenti comunali dei 271 totali.

I risultati relativi alla qualità percepita in merito alle strutture a diretta gestione della Città di Torino sono disponibili al link <http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml>

Progetto PasSporTo

L'Assessorato allo Sport della Città di Torino ha avviato il progetto PasSporTo, dedicato a giovani di 14 e 15 anni, con l'obiettivo di far avvicinare una fascia sempre maggiore di studenti alla pratica sportiva. Sono state inviate a tutti i torinesi con età compresa tra i 14 e 15 anni complessivamente 14.351 tessere.

Le attività sportive proposte, completamente gratuite, sono state 30, comprensive del nuoto libero e del pattinaggio, oltre che specifiche attività sportive per utenti disabili in carrozzina, grazie anche alla collaborazione fattiva di associazioni e società sportive (44 in totale) che hanno aderito al progetto.

Progetto Pass60

Il Progetto è per il Servizio Tempo Libero a costo zero e le iniziative proposte non comportano oneri per la Civica Amministrazione ma sono frutto di accordi con le realtà operanti sul territorio.

La tessera viene inviata a tutti i cittadini residenti in Torino al compimento del 60° anno di età. Dà diritto ad accedere, gratuitamente o dietro pagamento di una quota promozionale, ad iniziative culturali, ricreative e sportive. Per i nati nel 1958 le iniziative offerte sono state in totale n. 60. Il totale delle lettere e tessere inviate sono state 11.481.

Progetti Sportivi Scolastici per l'anno scolastico 19/20

La Città di Torino ha investito sulle attività sportive scolastiche, con istruttori tecnici qualificati e con l'obiettivo di far scoprire nuove discipline sportive, un importo complessivo pari a 346.764 € per i seguenti progetti:

GIOCA PER SPORT: attività ludico motoria di base che ha coinvolto le classi 1° e 2° delle scuole primarie (454 classi per 5 ore lezione) e avviamento allo sport per le classi 3°, 4°, 5° delle scuole primarie (715 classi per 12 ore di lezione).

A SCUOLA PER LO SPORT: sperimentazione dello sport per tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado (743 classi per 12 ore di lezione).

CORSI DI NUOTO: lezioni di nuoto (108 classi per 12 ore di lezione).

European Master Games

Dal 26 luglio al 4 agosto 2019 si è svolta a Torino la quarta edizione degli European Masters Games. L'iniziativa ha coinvolto 60 sedi di gara, allestite in 15 diverse città della Regione, hanno visto protagonisti circa 7.500 partecipanti, che hanno gareggiato in 29 sport, tra cui tre sport paralimpici, atletica leggera, nuoto e tiro con l'arco. La cerimonia di apertura si è svolta il 27 luglio in Piazza Castello. Se si considerano anche gli allenatori, le riserve, lo staff tecnico e altre figure indispensabili alla disputa delle gare.

Maggiori informazioni rispetto ai progetti sono disponibili ai seguenti link.

Progetto PasSporTo:

<http://www.comune.torino.it/sportetempolibero/news/passporto.shtml>

Progetto Pass60:

<http://www.comune.torino.it/sportetempolibero/news/progetto-pass-60-2018.shtml>

Progetti Sportivi Scolastici 19/20:

<http://www.comune.torino.it/sportetempolibero/sportivi/progetti-sportivi-scolastici.shtml>

European Master Games:

http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2018/european_master_games_torino_2019/

Nel 2019 la Città di Torino è stata candidata per i Giochi Olimpici invernali per l'anno 2026. L'esito negativo della candidatura ha comunque portato a una maggiore riscoperta e attenzione delle strutture olimpiche su cui la Città ha già investito durante le precedenti Olimpiadi Invernali del 2006.

Si conferma Torino quale Città ospitante delle Atp Finals, uno dei tornei di tennis più importanti al mondo, a cui prendono parte gli 8 migliori tennisti delle classifiche di singolare e di doppio. Venne disputato per la prima volta nel 1970 a Tokyo, dal 2009 viene disputata a Londra e il 24 aprile del 2019 è stata ufficializzata Torino come sede delle Atp finals dal 2021 al 2025

Obiettivi programmati - 2019

Apertura del centro federale di Short Track e Curling al Palazzetto del Ghiaccio Tazzoli	L'apertura è stata resa possibile grazie ad una serie di interventi strutturali di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'intera struttura, divenuta l'unico impianto in Italia capace di ospitare quattro discipline olimpiche: hockey su ghiaccio, pattinaggio di figura, short track e curling. Il 23 gennaio 2020 sono state inaugurate anche due nuove piste curling e wheelchair curling.	
European Master Games	Svolti dal dal 26 luglio al 4 agosto 2019.	
Seconda tappa Grand Prix Triathlon	Per la prima volta le acque del Po hanno ospitato triatleti provenienti da tutto il mondo. L'evento si è svolto il 4 agosto 2019.	
ISU Grand Prix Figure Skating Final	I migliori pattinatori del mondo in gara nella città Olimpica. L'evento si è svolto dal 5 all' 8 dicembre 2019.	

Obiettivo realizzato

Obiettivo ancora da realizzare

Obiettivi 2020

9° torneo Internazionale di para Ice Hockey

Fencing Grand Prix Torino - trofeo Inalpi, appuntamento europeo di fioretto maschile e femminile

Assegnazione della finale di Champions League Femminile del 2022 alla Città di Torino

Approvazione nuovo Regolamento comunale per la Gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali

Approvazione nuovo Regolamento comunale per gli Impianti e locali sportivi comunali

Avvicinamento alle ATP Finals - progetto scolastico

Finali maschili di Volleyball Nations League

Politiche giovanili e pari opportunità

Le politiche giovanili sono le misure attivate con l'obiettivo di offrire ai giovani mezzi, opportunità, strumenti, possibilità e percorsi per vivere in modo pieno e positivo la transizione alla vita adulta, intesa come condizione di maggior autonomia e status di piena cittadinanza, quale fruibilità piena di diritti e doveri (e non solo titolarità dei primi).

Nel 2019, la Città di Torino per realizzare e coordinare le attività per le politiche giovanili ha impegnato 28 dipendenti, 6 dipendenti esterni e 21 convenzioni attive. Nel 2018, le risorse erano le seguenti: 32 dipendenti, 6 dipendenti esterni e 20 convenzioni attive.

La promozione dei principi di pari opportunità si configura invece attraverso la realizzazione e la diffusione di politiche di genere, la lotta alla violenza e alla discriminazione, il contrasto all'omofobia.

Per la realizzazione delle attività legate alle pari opportunità sono state impegnate 24 risorse, di cui 22 dipendenti e 2 convenzioni attive, nel 2019.

Nel 2018, le risorse erano 25 dipendenti e 1 convenzione attiva.

Politiche giovanili

La Città di Torino si occupa direttamente di orientamento e lavoro professionale, attraverso punti informativi, progetti occupazionali e numerosi servizi, tra cui: lo Sportello Informagiovani, un servizio volto ad assistere i giovani nelle scelte lavorative e di crescita professionale; il Servizio Civile Nazionale Volontario; un servizio a supporto dell'apertura di nuove imprese giovanili, della casa, orientamento universitario ecc.

Torinogiovani è Il portale Informagiovani della Città di Torino: fornisce notizie su lavoro, formazione, volontariato, salute, viaggi e news della città orientati ai giovani.

<http://www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani>

Nel 2019 il sito di Torino Giovani ha registrato 6.650.000 di visite (6.561.717 nel 2018).

Gli accessi ai servizi informativi online sono, invece stati 60.435, a fronte dei 67.811 del 2018.

Progetti finanziati nel 2019

- Centro Informagiovani
- Servizio Civile Nazionale Volontariato
- Lingue in scena
- Progetti di Mobilità giovanile e scambi internazionali
- Progetto Torino Città Universitaria
- Campagna di comunicazione: "Fai luce sul tuo futuro" realizzata da IED nell'ambito di Torino Città Universitaria

Per le attività inerenti alle politiche giovanili, sono stati forniti dal Comune nel 2019 Euro 139.778 a cui si aggiungono contributi privati pari a 191.214,40 per un totale di Euro 329.680 per il 2019. Il contributo nell'anno 2018 complessivo era stato pari a 307.202, di cui Euro 140.294 di contributo privato.

Si assiste, quindi, ad una maggiore capacità del comune di attrarre fondi da terzi per sostenere gli obiettivi istituzionali.

Promozione di attività sulle Parità di Genere

Per le attività inerenti alle pari opportunità, sono stati forniti dal Comune Euro 8.588 nel 2019, leggermente inferiori al 2018 in cui erano 9.478. Il privato ha contribuito alla realizzazione dei progetti e delle attività con ulteriori Euro 32.511, notevolmente aumentati rispetto ai fondi privati stanziati nel 2018 pari a Euro 500.

Nel 2019, quindi, complessivamente sono stati investiti Euro 32.100 nel 2019 aumentato notevolmente rispetto al 2018 in cui gli investimenti sono stati pari a Euro 9.978.

Attività del 2019

Concorso “Un manifesto per il 17 maggio”, rivolto a studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado di arti visive di Torino per ideare una campagna visuale e scritta per la Giornata Internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia indetta il 17 maggio 2020.

Sportello psicologico e di supporto: Identità in TransiTO, Accoglienza e supporto per immigrati e richiedenti asilo Trans, Sportello Alma LGBT+, Spo.T+ .

Manifestazioni e supporto alla loro realizzazione come Torino Pride 2019 e Trans of Turin.

L'omofobia è la paura irrazionale, l'intolleranza e l'odio nei confronti delle persone omosessuali, la bifobia della persone bisessuali e la transfobia della persone transessuali.

LGBT è una sigla utilizzata come termine collettivo per riferirsi a persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender. L'acronimo LGBT ha lo scopo di enfatizzare la diversità delle culture basate su sessualità e identità di genere.

Potenziamento e qualificazione dello sportello di accoglienza, ascolto e orientamento rivolto alle persone transessuali/transgender/questioning

Festival cinematografico "Divine", festival di cinema indipendente a tematica Queer che esplora i temi fluttuanti di genere, diverse abilità e migrazione.

In merito alla Comunità LGBT, il contesto di riferimento italiano rispetto ad altri stati può essere approfondito su <https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2018>

Servizio LGBT, istituito nel 2001 con Delibera della Giunta comunale, accogliendo la proposta delle Associazioni del Coordinamento Gay Lesbiche Transessuali di Torino (ora Coordinamento Torino Pride), per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

Partecipazione alla Strategia Nazionale LGBT 2013-2015, finalizzata ad assicurare i diritti umani alle persone LGBT nei diversi ambiti della vita familiare, sociale e lavorativa.

Nella fase di elaborazione della Strategia nazionale, l'UNAR (l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) ha avviato una serie di tavoli di confronto a cui hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri, della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI, della rete RE.A.DY (la rete delle amministrazioni regionali e locali impegnate contro l'omofobia e la transfobia), delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni LGBT che compongono il Gruppo Nazionale di Lavoro. La Città di Torino ha partecipato a un Incontro Annuale 2018 della rete RE.A.DY (10 e 11 Ottobre a Monte San Savino).

Per approfondire:

http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/lgbt_reti/lgbt_ready/

All'interno della promozione delle attività sulle Parità di Genere rientrano anche le attività di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.

Nel 2000 è stato istituito il Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne (CCVD), una rete che riunisce i soggetti pubblici e privati che, sul territorio di Torino e provincia, mettono a disposizione esperienze e risorse in campo sanitario, psicologico, legale, di ordine pubblico, culturale, socioassistenziale ed educativo, per tutelare i diritti fondamentali delle donne e offrire loro sostegno.

La Città di Torino gestisce la segreteria del Coordinamento e i 4 gruppi di lavoro: accoglienza, comunicazione, formazione, osservatorio sociale. Quest'ultimo si occupa di monitorare i dati relativi alle donne che subiscono violenza e si rivolgono in cerca di aiuto ai centri aderenti al Coordinamento.

Nel corso dell'anno 2018, sono state 578 le donne che si sono rivolte ai centri che aderiscono alla rilevazione promossa dal gruppo Osservatorio sociale del CCVD.

74,6% donne con più di 30 anni
25,4% donne con massimo 30 anni

62% Cittadine italiane
38% Cittadine straniere

Nella quasi totalità dei casi (si sfiora il 96% nel 2018), l'aggressore è una persona singola.

Tipologia di richieste d'aiuto

44,1% Consulenza legale
35,6% Consulenza psicologica
36,7% Richiesta informazioni

Tipologia di violenza

86,0% Violenza psicologica
72,5% Violenza fisica
39,6% Violenza economica
27,9% Violenza sessuale
26,7% Stalking

Il Progetto "#maipiùsole" in Barriera è una campagna di comunicazione per aumentare la consapevolezza che ogni forma di violenza maschile sulle donne è reato e violazione dei diritti umani.

Obiettivi programmati - 2019

"Su La Testa!" (NEET).	250 soggetti coinvolti come mentori nel progetto "Su La Testa!" (NEET). Progetto indirizzato alla selezione e al finanziamento di progetti di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile. Un'opportunità offerta a chi vede il suo futuro senza prospettive, come sottolinea la campagna di comunicazione: un manifesto completamente nero, con la scritta. Info su www.sulatesta.to.it .	
Piano anti violenza	300 dipendenti formati come previsto dal Piano Antiviolenza.	
Progetto specifico AxTO	55mila m2 di strade e marciapiedi riasfaltati al 30/09 nel progetto AxTo. Incrementare la mobilità delle persone con disturbi di deambulazione	

Obiettivi 2020

Avvio progetto specifico zona Vallette AxTO

Avvio programma internazionale di formazione ai diritti umani presso Open 011: formazione per accoglienza attivisti Shelter City, Quality Label Consiglio d'Europa per diventare il primo Centro Internazionale in Italia per la formazione ai diritti umani del CoE

Campagna di comunicazione Torino Creativa: identificazione spazi fisici e online per lo scambio e l'interazione sulla creatività

Chiusura del Progetto Co-City e avvio del progetto To-Nite

Obiettivo realizzato

Obiettivo ancora da realizzare

AxTO

Vicino a te.

AxTO è il progetto che la Città di Torino ha presentato per il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie, classificandosi all'ottavo posto su 120 progetti presentati.

Con la firma della Convenzione tra la Sindaca e il Presidente del Consiglio dei Ministri la Città ha ottenuto il finanziamento di 17.990.966 euro che, insieme ad altre risorse messe a disposizione dalla Città stessa, da altri enti pubblici e da soggetti privati, costituiscono il budget complessivo. Al 31 dicembre 2019, dopo l'espletamento delle gare d'appalto e in relazione all'avanzamento degli interventi, il budget risulta essere di **44 milioni circa per la realizzazione dei 44 interventi previsti.**

Risorse Private 18.000.000€	40,7%
Contributo Presidenza Consiglio dei Ministri 15.000.000 €	33,8%
Risorse Città 11.000.000 €	25,5%

Il progetto AxTO investe, quindi, più che sui grandi interventi, sulla cura e sulla manutenzione. Sulla manutenzione del capitale sociale e dell'infrastrutturazione urbana, sulla sicurezza e sulla capacità di resilienza urbana, sul potenziamento dei servizi e sulla realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano, promossi da soggetti pubblici e privati.

Stato avanzamento di realizzazione delle opere, divise per i 5 assi, in relazione al finanziamento concesso dal Consiglio dei Ministri al 31/12/2019

Asse 1: SPAZIO PUBBLICO

Spese sostenute:
6.572.495 €

Interventi di manutenzione della dotazione infrastrutturale in edifici scolastici; manutenzioni diffuse in strade e marciapiedi, impianti sportivi, edifici per l'assistenza alle persone e per la cultura.

Asse 2: CASA

Spese sostenute:
535.175 €

Interventi per la messa in sicurezza di alloggi (impianti elettrici, termici e gas) e completamento P.R.U. di Corso Grosseto. Trasferimento alla città della proprietà di alloggi inutilizzati di proprietà demaniale per far fronte all'emergenza abitativa, favorendo il mix sociale ed evitando concentrazioni di multi-problematicità.

Asse 3: LAVORO E COMMERCIO

Spese sostenute:
1.870.396 €

Interventi di riqualificazione dell'edificio industriale INCET, attivazione di servizi di supporto tecnico-finanziario allo sviluppo di progetti imprenditoriali e di azioni di educazione all'imprenditorialità, alla creatività e all'innovazione. Potenziamento delle attività del Centro Lavoro Torino

Asse 4: SCUOLA E CULTURA

Spese sostenute:
1.223.912 €

Promozione del successo scolastico tramite la lotta alla dispersione, il sostegno all'apprendimento e all'integrazione degli alunni di origine non italiana; sviluppo del progetto Torino Bibliobus; erogazione di contributi a soggetti no profit per la promozione di produzione socio-culturale.

Asse 5: COMUNITA' E PARTECIPAZIONE

Spese sostenute:
1.604.734 €

Azioni rivolte allo sviluppo di comunità e alla partecipazione delle cittadine e dei cittadini: assistenza tecnica e accompagnamento sociale, azioni e interventi di empowerment individuale e collettivo, integrazione e coesione sociale, sicurezza del territorio, riappropriazione degli spazi pubblici; servizi innovativi di informazione e formazione per contrastare la violenza sulle donne, migliorare la percezione di sicurezza e sostegno alle famiglie.

Per informazioni dettagliate su tutti i progetti ed eventi collegati visitare <https://www.axto.it/>

Ordine Pubblico e Sicurezza

Il Comune di Torino ha tra le sue competenze la Polizia Municipale, la quale si occupa in particolare di reati in materia di stupefacenti, patrimonio, persone, pubblica amministrazione, contrasto al commercio abusivo e tutela del patrimonio pubblico ecc..

Corpo Polizia Municipale

2017		1.799 dipendenti
479 Ispettori/vice ispettori		
1005 Assistenti agenti/agenti scelti/agenti		
145 Commissari e vice		
2018		1.769 dipendenti
455 Ispettori/vice ispettori		
994 Assistenti agenti/agenti scelti/agenti		
138 Commissari e vice		
7 Funzionari amm.		
2019		1.806 dipendenti
410 Ispettori/vice ispettori		
1037 Assistenti agenti/agenti scelti/agenti		
144 Commissari e vice		
34 Assistente ausiliario del traffico		

Le sedi della polizia municipale si articolano in un Comando Generale, 11 Comandi Territoriali, 14 Reparti Specialistici, 1 sportello informativo e un contact center.

Dettagli su: <http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/rel-cittadini/sedi-numeriutili.shtml>

Mezzi a disposizione Corpo Polizia Municipale

	2017	2018	2019
 Autovetture	218	206	219
 Motocicli	73	60	58
 Ciclomotori	38	36	34
 Biciclette	160	160	160
 Stazioni mobili	12	12	11
 Imbarcazioni	3	3	3
 Furgoni/autocarri	7	7	8
 Fuoristrada	3	3	4
 Macchine operatrici	1	1	1

Sanzioni comminate dalla Polizia Municipale

Divieto di sosta

2017: 169.259
2018: 213.018
2019: 264.478

Varie (commercio, regolamento comunale, altro)

2017: 6.358
2018: 8.830
2019: 8.707

Norme di comportamento (cintura, rossi, velocità, ecc.)

2017: 379.662
2018: 448.540
2019: 389.418

di cui

Velox fissi

2017: 64.171
2018: 91.566
2019: 84.801

Varchi ZTL

2017: 243.698
2018: 270.618
2019: 224.997

Sanzioni comminate da GTT

2017: 184.205
2018: 202.471
2019: 151.478

Il corpo di polizia locale si avvale di due autovelox fissi e diversi mobili. Il numero di autovelox è presente al seguente link:
<http://www.comune.torino.it/vigliurbani/poliziamunicipale/struttura/comando/novita/localitavelox.shtml>
Sono inoltre stati collocati nella città una serie di autovelox per rilevare infrazioni semaforiche:
<http://www.comune.torino.it/vigliurbani/controlloedelrosso/#collocazione>

Progetti di maggiore rilevanza per accrescere il senso di sicurezza nel cittadino e prevenire reati a danno delle fasce più deboli:

L'Accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo della Città di Torino siglato nel 2019 dalla Città con Prefetto, Presidente della Regione e una serie di enti sociali che prevede una serie di attività: Istituzione e dibattito con appositi tavoli di osservazione nelle circoscrizioni, videosorveglianza su mezzi di trasporto pubblico urbano e taxi, la ricerca e messa a sistema a fini strumentali di sicurezza gli attuali sistemi di videosorveglianza privati, già presenti a presidio di banche, farmacie, gioiellerie, tabaccherie, condomini, imprese, eventualmente coinvolgendo privati ed enti; realizzazione presidi di sicurezza territoriale (coinvolgendo istituzioni scolastiche e sanitarie, della Diocesi, delle Fondazioni del territorio, degli enti del terzo settore) con attività di interventi di accoglienza e di prevenzione sociale e sanitaria a favore di persone senza fissa dimora o in condizione di marcata marginalità socio-economica, manutenzione e incremento illuminazione pubblica, variazione orari e regolazione somministrazione alcolici, attività di prevenzione bullismo e cyberbullismo, attività di prevenzione truffe agli anziani e prevenzione violenza sulle donne.

Migliorare la comprensione dei crimini d'odio razziale tra i funzionari delle polizie locali e nazionali, nonché degli uffici del Pubblico Ministero e la loro capacità di riconoscerli, registrarli, investigarli e perseguirli correttamente e in modo appropriato (Progetto G3P Reloaded, Terminato a Febbraio, 2019)..

Avvio progetto europeo "To-nite" che intende proporre soluzioni e azioni multidisciplinari per comprendere meglio i fenomeni sociali urbani e affrontare i problemi derivanti da una percezione di insicurezza. In particolare, il progetto orienterà la sua azione per sperimentare servizi che si estendano anche alle ore notturne in aree di diversa densità, accessibilità e attrattività.

<https://www.torinosocialimpact.it/news/uia-con-il-progetto-to-nite-a-torino-5me-per-progetti-di-innovazione-sociale-per-la-sicurezza-urbana/>

Nel 2019, la Polizia Municipale ha gestito 74.728 interventi a chiamata, 74.725 nel 2017 e 80.055 nel 2018.

Nel 2019, la Polizia Municipale ha ricevuto 22 reclami da parte dei cittadini, di cui 15 reclami per comportamento (nel 2018 25 reclami di cui 11 per comportamento e nel 2017, 47 di cui 32 per comportamento).

Obiettivi programmati - 2019

Riduzione incidenti stradali	-10% di feriti a seguito di incidenti stradali rispetto al 2017	
Educazione nelle scuole su convivenza civile, disagio giovanile e rischi tecnologie informatiche	599 gruppi di ragazzi incontrati durante l'attività nelle scuole, maggiori informazioni su: http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/sicurezza-urbana/educazionescuole.shtml	
Verifica e controllo attività commerciali	2715 verbali per inosservanze legate al commercio	

Obiettivo realizzato

Obiettivo ancora da realizzare

Mobilità

Il Comune di Torino gestisce il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale e dei ponti attraverso l'individuazione delle priorità, il coordinamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi.

20.869.570 km di strade comunali gestite direttamente dalla Città

215 il numero di infrastrutture (ponti, cavalcavia, tunnel ecc.) gestite direttamente dalla Città

MANUTENZIONE
ORDINARIA
su ponti e infrastrutture

2017: 69 interventi

2018: 67 interventi

2019: 103 interventi

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
su ponti e infrastrutture

2017: 5 interventi

2018: 2 interventi

2019: 1 intervento

La gestione dei parcheggi in superficie a pagamento è affidata prevalentemente a GTT S.p.a. (partecipata da FCT Holding S.r.l.)

Stallo posti auto in superficie a pagamento

Nel 2019 i posti auto in superficie a pagamento sono 51.199, aumentati di 2.610 unità rispetto al 2018.

Oltre ai posti auto in superficie la Città ha concesso la possibilità di realizzare parcheggi sotterranei, di questi una parte sono gestiti da GTT S.p.a., la parte restante da altri soggetti privati.

Nel 2019, i parcheggi sotterranei sono 16.110, diminuiti rispetto ai 17.149 del 2018.

Numeri posti auto sotterranei gestiti da GTT

2017: 7.933

2018: 8.356

2019: 7.910

Numeri posti auto sotterranei pubblici gestiti da società private

2017: 9.067

2018: 8.793

2019: 8.200

Mobilità Sostenibile

La Città di Torino, anche attraverso la sua partecipazione all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, definisce le modalità di svolgimento del trasporto pubblico locale sul territorio urbano e suburbano.

Nel settore dei trasporti sono tre le società partecipate dalla Città che contribuiscono al funzionamento dell'intero sistema:

TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

GTT S.p.a. gestisce direttamente i servizi di trasporto. In particolare i dati rappresentativi del servizio sono:

Percorrenze (Vetture-km) - milioni

Metropolitana

Passeggeri (viaggi effettuati in un anno)* - Milioni

Tram

Urbano Bus

Tram+Bus

Posti offerti (Posti/Km) espressi in milioni

	2009	2016	2017	2018*	Δ % 2018-2017	Δ % 2018-2008
Metropolitana	897	1.104	1.106	1.078	-2%	20%
Urbano TRAM	1.017	1.178	1.154	1.144	-1%	13%
Urbano BUS	4.436	3.536	3.266	3.655	12%	-18%
TRAM + BUS	5.453	4.714	4.420	4.799	9%	-12%
Totale Urbano	6.349	5.818	5.525	5.877	6%	-7%
Extraurbano	679	553	547	547	=	-19%
Ferrovie	200	195	197	197	=	-2%

FOCUS MOBILITA'

Nell'estate 2019 sono stati immessi nella flotta GTT 74 nuovi bus (34 autosnodati, 40 lunghi 12 m), che sono stati impiegati sulle cosiddette 'linee di forza', molto utilizzate dai clienti: linea 18, che collega le piazze Sofia e Caio Mario; linea 68, da zona San Paolo a Sassi; linea 56, da Grugliasco fino a Largo Tabacchi, ai piedi della collina e linea 35, da Porta Nuova a Nichelino.

Questi veicoli sostituiscono nel parco GTT gli autobus a motorizzazione Euro 2 e consentono un risparmio di carburante del 21,6%, la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) del 98%, del particolato dell'88% e del biossido di carbonio (CO2) del 22%. I nuovi bus permettono una migliore accessibilità alle persone con disabilità motoria potendo ospitare due carrozzine, rispetto alle attuali vetture da 18 metri dotate di una sola postazione. Ai veicoli si accede dalla porta anteriore (sugli autosnodati anche da quella in fondo), mentre per scendere occorre utilizzare le porte centrali. Questo consente di utilizzarli anche con i tornelli che GTT continuerà a installare con un cronoprogramma che ora prevede vengano completate le linee gestite coi mezzi elettrici, per proseguire con la Torino Chieri (linea 30) e quelle dove verranno utilizzate le nuove vetture.

L'investimento complessivo, che prevede anche la manutenzione 'full service' dei mezzi' è stato di 31 milioni di euro.

ZTL Centrale

A Torino, dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso), sono vietate la circolazione e la sosta (Codice della Strada art. 158) all'interno dell'area denominata ZTL Centrale.

L'accesso in ZTL Centrale è controllato con telecamere in 27 punti della città. La circolazione all'interno della ZTL Centrale nelle aree dove sono in vigore altre limitazioni è controllata con telecamere in 11 punti della città.

La targa di ogni veicolo che entra nella Zona a Traffico Limitato è fotografata e confrontata con quelle autorizzate a circolare in quanto inserite in un'apposita banca dati al momento del rilascio del permesso.

Esternamente alla ZTL Centrale, la circolazione nell'area Statuto e nell'area Valperga e l'accesso all'area Valentino sono controllati con telecamere in 3 punti della città.

Mappa ZTL visibile al link:

<http://www.comune.torino.it/trasporti/bm~doc/ztl-internet-3.pdf>

INFRA.TO S.r.l. (il Comune è socio unico) svolge attività di engineering, di progettazione delle reti infrastrutturali di metropolitana e tranvie.

Inoltre, si occupa delle attività di engineering (Progettazione e Direzione dei Lavori) sulle tratte ferroviarie concesse in gestione a GTT S.p.a. dalla Regione Piemonte (Ferrovia Torino Ceres e Ferrovia Canavesana).

La linea 1 della metropolitana costituisce uno dei punti fondamentali del programma di miglioramento del sistema del trasporto pubblico di Torino. I veicoli sono leggeri, frequenti e senza conducente per ridurre al minimo i tempi d'attesa e adattare il servizio alle esigenze delle diverse fasce orarie. 29 treni VAL208 viaggiano sotto corso Francia, corso Vittorio Emanuele II e via Nizza; lungo 13,2 km percorribili in appena 23 minuti.

L'infrastruttura collega il parcheggio di interscambio di Fermi (Collegno) al "cuore" di Torino e alle stazioni ferroviarie di Porta Susa e di Porta Nuova, il polo ospedaliero e il centro multifunzionale del Lingotto. Attualmente sono in corso i lavori di prolungamento della Linea 1 verso Sud, da Lingotto a Piazza Bengasi, e verso Ovest, dal parcheggio di Fermi a Cascine Vica (Rivoli).

La linea 2 con la sua configurazione a "Y", collegherà 32 stazioni attraverso un percorso complessivo di 27 km.

Il percorso sarà suddiviso in tre tratte principali:

- una centrale di 16 km che prevede 23 stazioni, partendo da quella di Rebaudengo a quella di Anselmetti;
- un prolungamento sud, che da quest'ultima stazione conduce fino ad Orbassano collegando 5 stazioni attraverso un percorso di 6 km;
- un prolungamento nord della stessa lunghezza che con 4 fermate permette di raggiungere Pescarito/S. Mauro.

Il progetto preliminare della linea 2 è stato finanziato con il Decreto Sblocca Italia che prevedeva 90 mln da destinare per la realizzazione del prolungamento Ovest della linea 1 e 10 mln per la progettazione preliminare della linea 2. Nel mese di Maggio 2019 è stato consegnato alla Città il progetto di fattibilità tecnico ed economica della tratta centrale e nel mese di giugno quello dei prolungamenti verso Orbassano a Sud e san mauro a Nord.

TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.r.l. (Il Comune è socio al 51%) opera nel campo dei sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) e dell'infomobilità. A livello urbano ha progettato l'attuale sistema di monitoraggio e controllo.

La società 5T eroga servizi di gestione del traffico, del trasporto pubblico, dell'infomobilità e del ticketing.

5T si occupa della gestione di sistemi di monitoraggio e di raccolta di dati, utili da una parte alla pianificazione e al miglioramento dell'efficienza dei servizi di trasporto pubblico e dall'altra a migliorare la qualità delle informazioni erogate in tempo reale agli utenti e ai cittadini.

Uno dei sistemi sviluppati è il Biglietto Integrato Piemonte (BIP), il sistema di bigliettazione elettronica della Regione Piemonte che permette, grazie a una smart card contactless, di accedere a qualsiasi mezzo pubblico (appositamente attrezzato) in qualunque zona del territorio regionale.

L'attuale sistema di monitoraggio controlla oltre 300 semafori dell'area urbana di Torino. Il sistema è gestito quotidianamente attraverso una centrale operativa del traffico il cui compito principale è quello di gestire gli apparati installati sul territorio (3000 sensori di traffico, 26 pannelli informativi, 71 telecamere urbane etc...), di monitorare la situazione del traffico cittadino ed informare tempestivamente i cittadini.

L'infomobilità è un altro dei settori strategici della società, l'informazione è fornita in maniera accurata e in tempo reale e fornisce l'esigenza principale dei cittadini e degli utenti che si spostano sul territorio affinché possano pianificare tempestivamente e in sicurezza i propri spostamenti.

5T è grado di fornire informazioni in tempo reale su traffico, viabilità e parcheggi per chi si muove in auto e di supportare gli utenti del trasporto pubblico con servizi informativi per la scelta ottimale del percorso e per conoscere gli orari di arrivo dei mezzi pubblici in fermata

La società ha permesso inoltre di sperimentare nuove forme di pagamento basate sulla virtualizzazione delle smart card e sulla convergenza con il mondo mobile ed esploriamo le potenzialità di integrazione tra i servizi di trasporto e i circuiti finanziari.

<http://www.5t.torino.it/social-media-per-linfomobilita/>

Bike sharing

A Torino è attivo il servizio di bike sharing, ossia un sistema di noleggio di bici collegato a una rete di stazioni di ritiro/deposito.

I cittadini possono usufruire dietro pagamento di una quota associativa e di una tariffa ordinaria, con l'obbligo di riconsegnare le bici, al termine dell'utilizzo, presso uno qualsiasi dei vari punti di distribuzione. Attualmente il servizio è affidato a un gestore terzo (Comunicare S.r.l.), mentre il coordinamento rimane a carico del Comune.

N° stazioni bike sharing presenti:

2015:	132
2016:	133
2017:	158
2018:	162

N° bici disponibili:

2015:	900
2016:	1.000
2017:	1.250
2018:	1.200

N° singoli utilizzi:

2015:	1.749.500
2016:	1.550.000
2017:	1.650.000
2018:	1.258.607

N° abbonamenti annuali:

2015:	21.345
2016:	20.250
2017:	20.665
2018:	15.220

Nel 2019 si contano 207 km percorribili di piste ciclabili.

Obiettivi programmati - 2019

Piste ciclabili	Più di 14 nuovi km di piste ciclabili si è raggiunto il risultato con le ciclabili di Via Nizza, Corso Lecce, Corso Vercelli, Via Cavalli e Via Cialdini.	
Progetto Preliminare metro 2	Completato e verificato il progetto preliminare metro linea 2	
265 nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici	Realizzate 43 postazioni, 160 postazioni che saranno realizzate per settembre 2020	

Obiettivi 2020

Entrerà in vigore Torino Centro Aperto, in sostituzione delle attuali regole ZTL

Progetto definitivo primo lotto funzionale metro linea 2

Realizzazione collegamenti ciclabili su Corso Francia, Collegno, Piazza Statuto, Piazza Carducci, Via Nizza, Corso Orbassano, Via Giordano/Bruno -Bramante, ecc.

PUMS: Piano Urbano Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana

Obiettivo realizzato

Obiettivo ancora da realizzare

Politiche per la gestione dei rifiuti

Il coordinamento delle attività di raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade e dei giardini è svolto dal Comune di Torino, mentre lo svolgimento dei servizi, compreso lo smaltimento dei rifiuti, è affidato ad AMIAT S.p.a. (partecipata da FCT Holding).

437.755,49 tonnellate di rifiuti smaltiti nel 2019, diminuiti rispetto alle 450.467,66 tonnellate del 2018.

47,7%* rifiuti riciclati nel 2019 (46% nel 2018)
* dato stimato

52,30% rifiuti indifferenziati nel 2019

Nel corso del 2018 e 2019 lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati della Città di Torino è stato effettuato prevalentemente presso l'inceneritore di TRM S.p.a. in località Gerbido.

Lo smaltimento produce energia elettrica e termica riducendo il combustibile consumato.

Energia elettrica prodotta: circa 350.000 MWh

Energia termica prodotta: circa 170.000 MWh

Combustibile risparmiato per produrre la stessa energia:
circa 70.000 tonnellate

Le aree in cui è attivo il servizio di smaltimento rifiuti porta a porta coinvolge tutti i quartieri della città. La raccolta domiciliare serve 951.163 aree, mentre la raccolta su strada serve 673.417 aree.

La raccolta rifiuti risponde a 1.624.580 utenze composte da abitanti residenti e gli utenti equivalenti (ospiti di strutture alberghiere, studenti fuori sede, etc.), che contribuiscono alla produzione reale di rifiuti.

Il numero di cassonetti porta a porta sono stati 231.059 nel 2018 aumentati a 260.080 nel 2019.

I cassonetti stradali sono diminuiti dai 24.377 del 2018 ai 20.976 del 2019 per agevolare il processo di raccolta differenziata porta a porta.

I servizi di pulizia delle strade si dividono in due tipologie di intervento: spazzamento meccanizzato e spazzamento manuale.

Dei 599.003 Km gestiti da AMIAT:

- 77% - 460.225 km di spazzamento manuale
- 23% - 138.778 km di spazzamento meccanizzato

La percentuale è pressoché invariata dal 2016 al 2019.

http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/raccolta_diff/raccolta-rifiuti-porta-a-porta.shtml

Obiettivi programmati - 2019

Raccolta differenziata

Incremento della raccolta differenziata almeno al 47,3%

Obiettivo realizzato

Obiettivo ancora da realizzare

Politiche per la cura del verde

Il comune di si occupa della valorizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dei parchi cittadini.

La densità di verde della Città di Torino è pari a 28 Milioni di m². Il numero di alberi presenti nel 2019 è pari a 126.026 a cui si aggiungono i 50.000 alberi appartenenti a boschi collinari.

Le aree naturali protette sono pari a 9.705.200 m², con una densità di verde sulla superficie comunale pari a 7,5 m².

Secondo il rapporto di benessere equo-sostenibile realizzato dall'ISTAT, Torino è tra le 11 città in cui è concentrato il 50% del verde presente in Italia.

La superficie di verde urbano è in continua crescita:

La situazione del verde pubblico alla fine del 2019 ha previsto la messa a dimora di 12.509 alberi, di cui 10.184 di forestazione urbana.

Nel 2019, quindi, i piantamenti sono stati 2.325, 2.371 nel 2018, mentre gli alberi abbattuti sono stati 1.995 nel 2019, a fronte dei 1.405 del 2018.

Gli alberi potati nel corso del 2019 sono stati 8.439 tra potature ordinarie, interventi di riduzione della propensione al cedimento, conseguenti a controlli di stabilità.

La Città si occupa anche del mantenimento di diverse aree gioco dislocate per tutto il territorio urbano, pari nel 2019 a 275 aree giochi e 54 aree cani.

Rilevanti le attività di realizzazione del Nuovo Parco Laghetti Falchera che hanno portato a un incremento di 500.000 m² di verde pubblico aggiuntivi. Alla manutenzione del verde con gli addetti della Città contribuiscono anche i dipendenti dell'AMIAT.

Il 21 Novembre 2019 è stata celebrata la Giornata Nazionale degli Alberi.

Un programma ricco di interventi di esperti del settore verde e iniziative rivolte ai cittadini, organizzate con il coinvolgimento di numerosissimi partner ed enti pubblici e privati impegnati in questo ambito, allo scopo di celebrare gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita.

Il tema focale del convegno è stato la centralità dei servizi ecosistemici nella pianificazione e realizzazione delle infrastrutture verdi in città, a cui è seguita una tavola di confronto sul ruolo delle imprese nell'ambito delle loro azioni di responsabilità sociale e ambientale, un dato in crescita che mira in molti casi alla partecipazione degli stessi dipendenti ad una cultura di sostenibilità.

L'iniziativa si è conclusa con una conferenza sui benefici della foresta urbana su salute e clima, nel corso del quale l'assessorato Ambiente e Verde ha presentato il **"Piano Strategico dell'Infrastruttura Verde della Città di Torino"**, finalizzato ad indirizzare nel futuro gli investimenti e le politiche di gestione del verde in accordo con la Regione Piemonte e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Obiettivo generale è la realizzazione della "Corona verde", ovvero dotare l'area metropolitana di un insieme variegato e complesso di *green infrastructures*, un'Infrastruttura Verde che sappia mettere in rete le più o meno vaste aree verdi, gli orti e gli interventi più localizzati fino a comprendere il verde verticale, le recinzioni e i terrazzi.

Il protocollo completo è consultabile su http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/12/attach/dgr_08492_1050_01032019.pdf

La Città è attenta anche all'inquinamento acustico, per il quale non si rilevano particolari criticità, e svolge attività di controllo e vigilanza sul territorio comunale.

Numero di controlli del rumore effettuati per tipo di settore

Attività produttive (industriali, artigianali o agricole)

20

Attività di servizio e/o commerciali

87

Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie/trasporto collettivo su strada

3

Infrastrutture stradali

11

Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)

4

Altro (campane, ascensori, vicinato)

14

La Città è attenta anche alle condizioni territoriali dell'aria.

L'attività di sorveglianza è condotta dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).

L'ARPA rileva che, nel corso del 2019, grazie anche a condizioni meteorologiche favorevoli, il miglioramento della qualità dell'aria, già rilevato nel 2018, è stato confermato per la Città di Torino e provincia.

È da rilevare comunque:

- il superamento del valore limite giornaliero per il PM10, le particelle inquinanti presenti nell'aria che respiriamo. Nel 2019, come nel 2018, è stato rispettato il valore limite annuale ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$) in tutte le stazioni della rete di monitoraggio. Per quanto riguarda il numero di superamenti del valore giornaliero che, ricordiamo, è di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte all'anno, sicuramente un limite più severo, il mancato rispetto è avvenuto in 10 stazioni su 17 (erano 10 su 18 nel 2018)
- il valore limite annuale per il biossido di azoto, l'inquinante che viene normalmente generato a seguito di processi di combustione, ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$) è stato superato in 3 stazioni su 19 (sempre 3 su 19 nel 2018 e 5 su 19 nel 2017). In nessuna stazione è stato raggiunto il valore limite di 18 superamenti della soglia oraria ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
- il valore obiettivo per l'ozono, un gas altamente reattivo, dotato di un elevato potere ossidante, che conferma la sua criticità nei mesi estivi su tutto il territorio metropolitano

Obiettivi programmati - 2019

**Aree da gioco
riqualificate**

29 aree gioco riqualificare entro il 2019

**Nuovi
alberi**

Almeno 1600 nuovi alberi piantati

Obiettivo realizzato

Obiettivo ancora da realizzare

Video intervista Proff. Biancone, Secinaro, Brescia

Nota Metodologica

Il Bilancio Pop del Comune di Torino è un documento che illustra e spiega i risultati di gestione della Città e delle sue società ed enti strumentali realizzati per il territorio nell'anno 2019/2020. Parole d'ordine trasparenza e accessibilità per stimolare una maggiore partecipazione del cittadino e di tutti i portatori di interesse del Gruppo comune di Torino.

Gli obiettivi del bilancio Pop sono molteplici: facilitare percorsi di comunicazione tra amministrazione civica e cittadini; soddisfare le esigenze di responsabilità e trasparenza; fornire informazioni complete del gruppo pubblico locale; dare visibilità degli effetti sul territorio come conseguenza delle politiche del Gruppo pubblico locale .

Il Pop è un documento di rendicontazione economico-patrimoniale, che richiede un percorso specifico di realizzazione che coinvolge tutte le funzioni comunali. Il percorso comprende: definizione dei diversi portatori di interesse o stakeholders, ricognizione e definizione competenze e responsabilità nel gruppo pubblico municipale, definizione della forma grafica e del tipo di linguaggio che tenga conto delle caratteristiche dei potenziali lettori, analisi dell'incidenza sui bisogni legata a fattori di allocazione delle risorse, realizzazione del documento tenendo conto di diversi aspetti previsti dalla letteratura scientifica sul tema e da un confronto sulla prassi di realizzazione del documento nei paesi anglofoni .

La visione parte dell'analisi statistica del Sole 24 Ore che rappresenta l'andamento della città rispetto agli altri capoluoghi di provincia italiani. In base a studi già effettuati sugli indicatori sociali, vengono forniti dei benchmark utili ad analizzare risultati di tipo non economico. Il contesto di riferimento è arricchito da risultati statistici per rappresentare la realtà complessa in cui il gruppo pubblico municipale opera.

I dati espressi si concentrano principalmente sui bisogni dei cittadini individuati grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Management dell'Università di Torino e R.I.T. Big Data Analysis Lab della Polizia Locale.

Il bisogno informativo e di confronto viene identificato attraverso il sentimento negativo espresso dalla popolazione su ciascun ambito o attraverso i picchi di interazione sui social media (facebook, twitter, youtube ecc).

Esempio di rappresentazione dell'andamento sul tema sicurezza e ordine pubblico

Fonti: Biancone, P. P., Secinaro, S., & Brescia, V. (2020). Popular Financial Reporting: A New Information Tool for Local Public Groups. In *Financial Determinants in Local Re-Election Rates: Emerging Research and Opportunities* (pp. 129-175). IGI Global.

Biancone, P., Secinaro, S., Brescia, V., & Iannaci, D. (2019). The Popular Financial Reporting between Theory and Evidence. *International Business Research*, 12(7).

Inoltre, l'analisi condotta permette di mettere a confronto su temi specifici la Città con altre in modo da avere un confronto oggettivo sui principali sentiment negativi.

Rappresentazione del sentiment espresso sulle mense scolastiche nelle principali città italiane.

Il bilancio POP mette in risalto gli obiettivi strategici raggiunti, grazie a un confronto con quanto inserito nel bilancio di previsione per il periodo in questione. Incidenza della spesa e ripartizione delle responsabilità con il gruppo consolidato guidano la narrazione.

Il Bilancio POP è stato realizzato tra il 2019 e il 2020, il sistema di raccolta delle informazioni, certificato dal Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, ha verificato la sola congruità dell'approccio applicato ai contenuti del POP, alcuni dati non sono presenti data l'emergenza pandemica COVID-19 che ha colpito particolarmente la Città di Torino e l'erogazione primaria dei servizi e dell'attività degli uffici comunali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DM DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT

CENTRO STUDI RAGIONERIA PUBBLICA TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Piano di Diffusione

Al fine di diffondere le informazioni presenti nel documento verso la cittadinanza, amministrazioni, enti e altri soggetti interessati, è prevista una serie di appuntamenti e mezzi di seguito esplicitati. Lo scopo del documento è quello di responsabilizzare la popolazione coinvolgendola nella valutazione dei risultati del Gruppo Consolidato del Comune.

La diffusione avviene sia in versione cartacea, che digitale attraverso:

- i social media della Città di Torino: <https://www.facebook.com/cittaditorino>
- il sito istituzionale legato al Bilancio: <http://www.comune.torino.it/bilancio/>
- una pagina facebook dedicata: <https://www.facebook.com/Bilanciopop>

Quest'anno, per la prima volta, a corredo del documento sono stati realizzati dei brevi video, che potrete trovare all'inizio di ogni capitolo, in cui i singoli assessori hanno avuto la possibilità di raccontare in prima persona operato e obiettivi futuri.

Il video integrale è disponibile sul sito istituzionale della Città legato al Bilancio: <http://www.comune.torino.it/bilancio/>

L'attività comprende anche la:

-condivisione del POP Report attraverso media, portale istituzionale della Città, Informagiovani, canali social gestiti dalla Città, Asl, Anagrafe e Posta

-invio del documento ai principali Enti coinvolti nell'erogazione dei servizi pubblici e ai dipendenti del Gruppo Consolidato

-consegna del documento agli amministratori della Città, delle Circoscrizioni e del Gruppo Consolidato.

-condivisione verso i propri iscritti agli Ordini Professionali del Piemonte

-condivisione alle Direzioni delle ASL territoriali di condivisione del documento verso i dipendenti

